

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo Suisse

STIMMEN AUS DER
VERGANGENHEIT

LES VOIX DU PASSÉ

VOCI DAL PASSATO

02/2026

9 772813 569005

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

Après neuf ans au comité d'Archéologie Suisse, dont cinq de présidence, il est temps de vous dire au revoir! Que de changements pendant ces années: nouvelle secrétaire générale, nouveau logo, création de la newsletter, nouveau site web, nouvelle revue arCHaeo Suisse et un projet au long cours avec la publication de nos CHRONIQUES en ligne sur le portail AS. Grâce aux impulsions de mon prédécesseur Thomas Reitmaier, à un comité et à des commissions très impliquées dans la transformation de notre association, nous avons pu faire entrer AS de plain-pied dans l'ère numérique. La collaboration avec les archéologies cantonales et l'Office fédéral de la culture s'est par ailleurs renforcée au fil de ces années. Leur soutien a permis à AS d'assurer son rôle d'association indispensable dans le paysage national, tant pour la diffusion de contenus scientifiques par l'intermédiaire de l'annuaire et de la série Antiqua, qu'envers le grand public avec les événements proposés dans le programme annuel, arCHaeo Suisse et les réseaux sociaux. J'aimerais saluer ici à ce titre l'énorme travail accompli par l'ensemble de la rédaction de la revue, et en particulier Lucie Steiner, qui quitte l'équipe d'arCHaeo Suisse après 17 ans.

Je tiens enfin à vous remercier chaleureusement vous, lectrices et lecteurs, membres d'AS, qui faites vivre notre association. Je vous souhaite une excellente lecture de ce cahier, qui propose justement une réflexion sur les moyens de communication, anciens et actuels.

Lionel Pernet, futur ex-président d'Archéologie Suisse

Nach neun Jahren im Vorstand von Archäologie Schweiz, davon fünf Jahre als Präsident, ist es an der Zeit, Ihnen *au revoir* zu sagen! Es gab viele Veränderungen in dieser Zeit: eine neue Generalsekretärin, ein neues Logo, die Gestaltung eines Newsletters, eine neue Website, die neue Zeitschrift arCHaeo Suisse und ein Langzeitprojekt mit der Veröffentlichung unserer CHRONIQUES online auf dem AS Portal. Dank der Impulse meines Vorgängers Thomas Reitmaier, des Vorstands und von Kommissionen, die sich sehr für den Wandel unseres Vereins eingesetzt haben, konnten wir AS erfolgreich ins digitale Zeitalter führen. Zudem hat sich die Zusammenarbeit mit den archäologischen Fachstellen und dem Bundesamt für Kultur im Laufe der Zeit verstärkt. Dank ihrer Unterstützung konnte AS seine Rolle als unverzichtbarer Verband auf nationaler Ebene wahrnehmen – sowohl bei der Verbreitung wissenschaftlicher Inhalte mit dem Jahrbuch und der Reihe *Antiqua* als auch gegenüber der breiten Öffentlichkeit mit arCHaeo Suisse und den sozialen Netzwerken. In diesem Zusammenhang möchte ich die enorme Arbeit würdigen, die die gesamte Redaktion der Zeitschrift geleistet hat, insbesondere von Lucie Steiner, die nach 17 Jahren die Redaktion von arCHaeo Suisse verlässt.

Schliesslich möchte ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser und Mitglieder von AS, die unseren Verein lebendig halten, herzlich danken. Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen dieser Ausgabe, die sich mit Möglichkeiten der Kommunikation von früher und heute auseinandersetzt.

Lionel Pernet, künftiger Expräsident
von Archäologie Schweiz

Dopo nove anni nel comitato di Archeologia Svizzera, di cui cinque alla presidenza, è giunto il momento di salutarvi. Quanti cambiamenti in questi anni: una nuova segretaria generale, un nuovo logo, una newsletter, un nuovo sito internet, la nuova rivista arCHaeo Suisse e un progetto a lungo termine con la pubblicazione delle nostre CHRONIQUES online sul portale AS. Grazie all'impulso del mio predecessore Thomas Reitmaier, nonché all'impegno del comitato e delle commissioni nella trasformazione della nostra associazione, siamo riusciti a far entrare AS a pieno titolo nell'era digitale. Desidero inoltre ringraziare i servizi archeologici cantonali e l'Ufficio federale della cultura, con i quali la collaborazione si è rafforzata nel corso degli anni, consentendo ad AS di svolgere il proprio ruolo di attore indispensabile nel panorama nazionale, sia nella diffusione di contenuti scientifici di alto livello attraverso l'annuario e la collana *Antiqua*, sia verso il grande pubblico grazie alla rivista arCHaeo Suisse e ai social network. A questo proposito, vorrei rendere omaggio all'enorme lavoro svolto dalla redazione e in particolare da Lucie Steiner, che dopo 17 anni lascia il nostro team.

Desidero infine ringraziare calorosamente voi, lettrici e lettori, membri di AS, che date vita alla nostra associazione, e augurarvi un'ottima lettura di questo numero dedicato alle antiche e alle moderne forme della comunicazione.

Lionel Pernet, futuro ex-presidente
di Archeologia Svizzera

Entdeckt
7 STIMMEN AUS DER VERGANGENHEIT

12 Zeichen, Schrift und rekonstruierte Sprachen
 Spurensuche nach Kommunikation in der Vergangenheit

16 Die Sprache der Stelen
 Steinstelen als Mittel der Kommunikation

22 Kommunikation im Kleinformat
 Die Bildsprache der Münzen

Découvrir
LES VOIX DU PASSÉ

Signes, écriture et langues reconstruites
 À la recherche de messages du passé

Le langage des stèles
 Les pierres dressées comme moyens de communication

La communication au format de poche
 Le langage imagé des monnaies

Scoprire
VOCI DAL PASSATO

Segni, scrittura e lingue ricostruite
 Sulle tracce della comunicazione del passato

Il linguaggio delle stèle
 Le pietre erette come mezzi di comunicazione

Comunicazione in piccolo formato
 Il linguaggio iconografico delle monete

26 Erleben

28 Einblick
**Emmanuel Scherer:
Ein Pater schreibt Geschichte**

33 Im Gespräch
**Wie man Archäologie bekannt
macht**

36 arCHaeo aktuell

41 Fundstück
**Römische Fracht auf dem Grund
des Neuenburgersees**

42 Schaufenster
**News von Archäologie Schweiz
Ausstellungen
Nachwuchsförderung
Das letzte Wort**

51 Impressum

Explorer

Éclairage
**Emmanuel Scherer:
un Père qui écrit l'histoire**

Converser
**Communiquer autour
de l'archéologie**

arCHaeo actuel

Trouvaille
**Une cargaison romaine au fond
du lac de Neuchâtel**

À l'affiche
**Nouvelles d'Archéologie Suisse
Expositions
Jeunes en formation
Le dernier mot**

Impressum

Esplorare

Approfondimento
**Emmanuel Scherer:
un religioso scrive la storia**

In dialogo
Comunicare l'archeologia

arCHaeo novità

La scoperta
**Un carico romano sul fondo del
lago di Neuchâtel**

In vetrina
**Archeologia svizzera informa
Esposizioni
Giovani in formazione
L'ultima parola**

Impressum

Entdeckt

STIMMEN AUS DER VERGANGENHEIT

Découvrir

LES VOIX DU PASSÉ

Scoprire

VOCI DAL PASSATO

«Umarme mich, mein Geliebter»

Diese leidenschaftliche Botschaft ist in Runen, alten germanischen Schriftzeichen, auf der Rückseite einer Silberfibula mit Almandin-Einlagen eingraviert.

Gräberfeld von Bülach (ZH), 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts.

«Étreins-moi mon bien-aimé»

Tel est le message enflammé inscrit en runes, d'anciens caractères germaniques, au revers d'une fibule en argent ornée de grenats.

Nécropole de Bülach (ZH), 2^e moitié du 6^e siècle.

«Abbracciami, mio amato»

Questo messaggio appassionato è inciso in rune, un antico alfabeto germanico, sul retro di una fibula d'argento ornata di granati.

Necropoli di Bülach (ZH), II metà del VI sec.

«Wer nicht bleiben/lernen will, der soll, woher er auch komme, dorthin zurückkehren!»
 Schreiben und Rhetorik lernen, indem man auf Mauern ritzt? Über 3300 Graffiti an den Wänden eines Zimmers in Avenches deuten darauf hin, dass es als Unterrichtsraum diente. Avenches (VD), Haus in der Insula 1, Ende des 1. bis Anfang des 2. Jahrhunderts.

«Celui qui ne veut pas rester/s'instruire, Celui-là, d'où qu'il vienne, qu'il y retourne!»
 Apprendre l'écriture et la rhétorique en gravant sur les murs? Plus de 3300 graffitis relevés sur les parois d'une pièce suggèrent qu'elle était utilisée comme salle de classe. Avenches (VD), maison de l'insula 1, fin 1^{er}-début 2^e siècle.

«Chi non vuole restare o imparare, da qualunque parte venga, vi ritorni!»
 Imparare la retorica e a scrivere incidendo i muri? Gli oltre 3300 graffiti rinvenuti sulle pareti di una stanza fanno pensare che l'ambiente fosse adibito ad aula scolastica. Avenches (VD), casa dell'insula 1, fine I-inizi II secolo.

«1539 iar Kumet»

Ein Ziegler ritzte seine Erinnerung an einen Kometen vor dem Brand in den noch feuchten Ton. Der Ziegel befand sich auf einem Bauernhaus in Rümlang (ZH).

«1539 année de la comète»

Un fabricant de tuiles a gravé le souvenir du passage d'une comète dans l'argile encore molle, avant la cuisson. Cette tuile se trouvait sur le toit d'une ferme à Rümlang (ZH).

«1539 anno della cometa»

Un produttore di tegole ha inciso il ricordo del passaggio di una cometa nell'argilla ancora fresca prima della cottura dell'oggetto. Questa tegola si trovava sul tetto di una fattoria a Rümlang (ZH).

«[Dieser Kanne ist] von Gusos gemacht»
 Auf dem Rand dieser Schnabelkanne aus
 Mittelitalien befindet sich eine noch nicht
 vollständig entschlüsselte Inschrift. Sie ist
 in einem abgewandelten nordetruskischen
 Alphabet, dem sogenannten
 «Sondrio-Alphabet», und wird von rechts
 nach links gelesen. Gräberfeld von
 Castaneda (GR), spätes
 5. Jahrhundert v. Chr.

«Gusos a fait [cette cruche]»
 Sur le goulot de ce récipient en bronze,
 produit dans le centre de l'Italie, est gravée
 une inscription partiellement déchiffrée qui
 se lit de droite à gauche. Les lettres sont
 celles d'un alphabet nord-étrusque modifié,
 appelé «alphabet de Sondrio». Nécropole de
 Castaneda (GR), fin 5^e siècle av. J.-C.

«Gusos ha creato [questa brocca]»
 Sull'imboccatura di questa brocca prove-
 niente dall'Italia centrale è incisa un'iscri-
 zione, ancora non del tutto decifrata, che si
 legge da destra verso sinistra. Essa è scritta
 in un alfabeto nord-etrusco modificato detto
 «alfabeto di Sondrio». Necropoli di Castane-
 da (GR), fine V secolo a.C.

«[...] hat den aufgeführten Soldaten der 11. Legion [...] die ehrenvolle Entlassung verliehen. [...]»

Beglaubigte Abschrift der Entlassung eines römischen Legionärs aus dem Jahr 91 n. Chr. Es ist die einzige hölzerne Schreibtafel aus dem Schutthügel des römischen Legionslagers *Vindonissa* (AG), auf der noch Reste von Wachs erhalten sind.

«[...] a accordé la démobilisation honorable aux soldats de la XI^e légion [...] mentionnés ci-dessus [...]»

Copie du certificat de démobilisation d'un légionnaire romain tracée en 91 apr. J.-C. sur une tablette en bois – la seule de l'accumulation de décombres de *Vindonissa* (AG) à avoir conservé des traces de cire.

«ai soldati della XI Legione qui elencati [...] ha concesso il congedo onorevole [...]»

Copia autenticata del congedo di un legionario, datata al 91 d.C. Si tratta dell'unica tavoletta lignea proveniente dalla discarica del campo legionario di *Vindonissa* (AG) che conserva ancora resti di cera.

Schrift ist zweifellos das wirksamste Kommunikationsmittel, heute wie damals. Ihre Verwendung im Gebiet der heutigen Schweiz beginnt im 6. Jahrhundert v. Chr. südlich der Alpen, insbesondere im Tessin und im Misoix (GR): Diese Inschriften zählen zu den ältesten Europas. Sie sind in einem etruskischen Alphabet verfasst, das die dort heimische Bevölkerung, die Lepontier, an die keltische Sprache anpassten. Neben in Stein gemeisselten Inschriften sind uns – eingeritzt auf Alltagsgegenständen – auch allerlei Namen oder Botschaften überliefert. Diese Zeugnisse, wie Stimmen aus der Vergangenheit, markieren den Beginn einer breiten Nutzung der Schrift in der Bevölkerung.

L'écriture est sans doute le moyen de communication le plus efficace, aujourd'hui comme hier. Sur l'actuel territoire suisse, son usage est attesté depuis le 6^e siècle av. J.-C. au Tessin et dans la vallée de la Mesolcina (GR): ces inscriptions figurent parmi les plus anciennes d'Europe! Elles sont écrites avec un alphabet étrusque adapté à la langue celtique par les Lépointiers qui habitaient cette région. Outre les inscriptions taillées dans la pierre, toutes sortes de noms ou de messages gravés sur des objets du quotidien nous sont parvenus. Ces témoignages, comme des voix du passé, marquent le début d'un large usage de l'écriture au sein de la population.

La scrittura è senza dubbio il mezzo di comunicazione più efficace, oggi come ieri. Nel territorio dell'attuale Svizzera, il suo uso è attestato fin dal VI secolo a.C., in Ticino e nella valle Mesolcina (GR): queste iscrizioni figurano tra le più antiche d'Europa! Sono redatte in un alfabeto etrusco adattato alla lingua celtica dagli abitanti di queste regioni, i Leponti. Oltre alle iscrizioni incise nella pietra, sono giunti fino a noi nomi e messaggi tracciati su oggetti di uso quotidiano. Queste testimonianze, come voci provenienti dal passato, segnano l'inizio di una più ampia diffusione della scrittura tra la popolazione.

Zeichen, Schrift und rekonstruierte Sprachen

Sprache hinterlässt keine direkten Spuren im Boden. Sie ist jedoch ein zentraler Schlüssel zum Verständnis vergangener Kulturen. Archäologische Funde wie Zeichen und Inschriften liefern erste Hinweise, während die Sprachwissenschaft tiefere Einblicke in Laute, Grammatik und Wortschatz ermöglicht. Gemeinsam eröffnen die Disziplinen ein vielschichtiges Bild davon, wie Menschen vor Jahrtausenden kommunizierten.

Von Michiel de Vaan und Claudia Gerling

Über die Sprache(n) vergangener Kulturen kann man auf mehreren – direkten und indirekten – Wegen Auskunft erhalten. Da sie keine materiellen Spuren hinterlassen, sind sie archäologisch nur indirekt in Form von Schrift, Zeichen(systemen) und bildhaften Darstellungen rekonstruierbar. Am aussagekräftigsten sind sogenannte Primärquellen: Tontäfelchen aus der mykenisch-griechischen Bronzezeit, die bei einem Palastfeuer zufällig mitgebrannt wurden, beschreiben zum Beispiel eine Lieferung von Olivenöl. Im antiken Griechenland oder Rom verkündeten öffentliche Inschriften auf Stein oder Bronze Gebote und Verbote. Abrechnungen zu massenproduzierter gallorömischer Töpferware liefern Angaben zu Herstellenden und zum Produktionsablauf.

Bereits in schriftloser Zeit weisen Symbole und Zeichen auf menschliche Kommunikation hin. Dazu zählen beispielsweise eingravierte Darstellungen und Zeichen auf Felsen und Steinen, wie diejenigen von Carschenna (GR) oder Valcamonica (I), und sich wiederholende Einritzungen und Bemalungen auf Objekten wie Keramik oder an Gebäudestrukturen, wie der Bilderfries auf einer Hauswand aus Bodman-Ludwigshafen (D, 1. Hälfte des 4. Jahrtausends v. Chr.). Noch viel früher datieren eingeritzte Markierungen auf dem ca. 40 000 Jahre alten «Adoranten» aus der süd-deutschen Geissenklösterle-Höhle. Ob diese Symbole und Zeichen bereits eine frühe Form schriftlicher Verständigung waren, ist allerdings umstritten. Die anatomischen und kognitiven Voraussetzungen, um sprechen zu können, waren jedenfalls sehr früh vorhanden und haben sich in den letzten 1–2 Millionen Jahren allmählich entwickelt.

Signes, écriture et langues reconstruites

La langue ne laisse pas de trace tangible dans le sol; elle constitue pourtant une clé fondamentale de la compréhension des cultures passées. Les découvertes archéologiques telles que les signes et les inscriptions livrent les premiers éléments concrets, alors que la linguistique permet d'approfondir nos connaissances des sons, de la grammaire et du vocabulaire. Ensemble, ces deux disciplines éclairent et nuancent la manière dont les gens communiquaient il y a des millénaires.

Segni, scrittura e lingue ricostruite

La lingua non lascia tracce dirette nel terreno. Essa costituisce però una chiave fondamentale per comprendere le culture del passato. Reperti archeologici come segni e iscrizioni forniscono i primi indizi, mentre la linguistica permette di approfondire suoni, grammatica e lessico. Insieme, queste due discipline restituiscono un quadro articolato di come gli esseri umani comunicavano migliaia di anni fa.

Für einige antike Kulturen kennen wir auch längere literarische Texte, etwa die Literatur des antiken Griechenlands und Roms sowie Ritualtexte aus dem alten Indien und Iran. Meist sind die Texte jedoch über eine Folge von Kopien und Abschriften zu uns gelangt. Aus diesem Grund kann man sich nicht immer sicher sein, ob der Wortlaut der Originale genau so war wie in den überlieferten Versionen – manchmal wissen wir sogar sicher, dass dem nicht so war. Weil solche Texte viel länger und

- 1 Eingeritzte Abrechnung der Töpfer über die Füllung eines Brennofens aus La Graufesenque [Condatomagus, F]. 1. Jahrhundert n. Chr.

Un potier a gravé sur ce plat le décompte des récipients d'une cuisson d'un des fours de La Graufesenque [Condatomagus, F]. 1^{er} siècle apr. J.-C.

Conteggio inciso del vasaio relativo al carico di una fornace del sito di La Graufesenque [Condatomagus, F]. I secolo d.C.

- 2 Ein mykenisches Tontäfelchen zur Lieferung von mehr als 500 Liter Öl. 2. Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr.

Cette tablette d'argille mycénienne relate la livraison de plus de 500 litres d'huile. 2^e moitié du 2^e millénaire av. J.-C.

Tavoletta d'argilla micenea relativa alla consegna di oltre 500 litri di olio. Il metà del II millennio a.C.

variiert sind als die zuvor genannten Primärquellen, erzählen sie uns viel mehr über die Grammatik und den Wortschatz einer Sprache.

Die Rekonstruktion vergangener Sprachen

Nebst der Analyse von Schriftquellen gibt es eine weitere indirekte, aber – innerhalb gewisser Grenzen – sehr zuverlässige Methode, die oft zum Einsatz kommt: die Sprachrekonstruktion. Damit ist das Erschliessen eines ehemaligen Sprachzustands anhand von Spuren aus einer späteren Periode dieser Sprache (und ihrer Dialekte oder ihrer nächsten Verwandten) gemeint. Wir können beispielsweise erörtern, wie Shakespeare Englisch sprach oder wie das Latein im 7. Jahrhundert v. Chr. ausgesprochen wurde, indem wir die Veränderungen durch die Zeit zurückverfolgen, die zum heutigen Englisch oder zum klassischen Latein geführt haben müssen. Diese Methode hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Rekonstruktion der Erdgeschichte durch Geolog*innen oder mit der Rekonstruktion der Menschheitsgeschichte durch Archäolog*innen.

Doch wie funktioniert das? Weil Veränderungen in der Aussprache meist bestimmten, regelmässigen Mustern folgen, die durch den Körperbau (Mund, Lunge) bedingt sind, können wir durch das Ausschliessen von weniger wahrscheinlichen Ursachen die Geschichte vieler Laute und

3 Der *Codex Argenteus* (lat. «silbernes Buch») entstand ca. 505 und enthält die gotische Bibelübersetzung des Bischofs Wulfila. Es ist der älteste erhaltene längere Text einer germanischen Sprache.

Le *Codex Argenteus* («livre d'argent») a été écrit vers 505 de notre ère. Il contient la traduction de la Bible en gotique par l'évêque Wulfila. C'est le plus ancien texte complet en langue germanique qui nous soit parvenu.

Il *Codex Argenteus* (in latino «libro d'argento») è stato realizzato verso il 505 e contiene la traduzione in gotico della Bibbia del vescovo Wulfila. È il più antico testo esteso conservato in una lingua germanica.

Wörter rekonstruieren. Ein Beispiel: Das Hochdeutsche hat oft ein *s* oder *ss*, wo das Englische und das Niederländische ein *t* haben: deutsch *Wasser*, *gross*, *aus*, *Schweiss*, aber englisch *water*, *great*, *out*, *sweat* und niederländisch *water*, *groot*, *uit*, *zweet*. Da viele andere Sprachen einen Übergang von *t* zu *s* zeigen, während ein Übergang von *s* zu *t* sehr selten ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die deutschen Wörter auf früheres **water*, **graut*, **ūt*, **swait* zurückgehen, viel grösser als umgekehrt. Ausserdem bestätigen im Fall der germanischen Sprachen die Textquellen aus dem frühen Mittelalter, dass es so war: Alle germanischen Sprachen hatten ein *t* in diesen Wörtern, nur das Deutsche hat es hier zu *s* und *ss* verändert. Für die Geschichte der Grammatik gelten ähnliche Prozesse.

Über die frühere Kultur informiert schliesslich auch der Wortschatz. Der Kontakt mit anderen Kulturen kann schnell zur Übernahme von Fremdwörtern führen. Wenn man solche Spuren entdeckt, muss es also kulturellen Austausch gegeben haben, zumindest zwischen einem Teil der Sprechenden der beiden Sprachen. Nach längerer Zeit können nur Spezialist*innen Lehnwörter noch eindeutig identifizieren. An der Form von *Käse*, *Wein*, *Keller* oder *Tisch* kann man beispielsweise nicht mehr erkennen, dass diese Wörter aus dem Lateinischen (*cāseus*, *uīnum*, *cellārium*, *discus*) stammen.

Die Bedeutung der Schrift

Die Frage, welchen Einfluss die Schrift auf Gesellschaften im Altertum hatte, lässt sich nicht mit Sicherheit beantworten. So ist zum Beispiel umstritten, welcher Anteil der Bevölkerung im Römischen Reich schreiben und lesen konnte. Mit Ausnahme von Grabinschriften sind nur relativ wenige nicht-literarische Texte aus der Antike überliefert. Für Primärquellen wie Soldatenbriefe könnte man zudem annehmen, dass sie nicht alle vom Absender selbst geschrieben, sondern auch in Auftrag gegeben wurden. So könnte man meinen, dass nur eine Minderheit der Bevölkerung alphabetisiert war. Allerdings ist bei dieser Überlegung Vorsicht geboten, da die allermeisten Alltagstexte wohl auf vergänglichem Material standen und sich nicht bis heute erhalten haben. Wenn man die grosse Zahl an Schriftzeugnissen in Städten wie *Pompeji* (I) und in Legionslagern wie *Vindonissa* (AG) in Betracht zieht, könnten zumindest Lesekenntnisse auch in den Provinzen des Römischen Reiches bei einer breiten Schicht der Einwohner*innen vorhanden gewesen sein.

Jedenfalls muss man feststellen, dass der Einfluss der Schrift auf die römische Gesellschaft relativ gross war. Die Versorgung der Legionen in den unterschiedlich weit

- 4 Die bronzene Adlerkopfnadel aus Elgg (ZH) datiert ca. 600-650. Sie zeigt die Inschrift «domo» für den Männernamen *Dōmo* (oben), auf der anderen Seite (unten) ist vielleicht «kindinik» zu lesen, was unverständlich ist und als Schriftimitation aufgefasst wird.

L'épingle en forme de tête d'aigle de Elgg (ZH) date d'environ 600-650. Elle porte l'inscription «domo» (*Dōmo*), un prénom masculin (en haut). Au verso (en bas) il faut peut-être lire «kindinik», une suite de lettres incompréhensible: il pourrait s'agir d'une imitation d'écriture.

Lo spillone di bronzo a testa d'aquila di Elgg (ZH) è datato attorno al 600-650. Esso riporta l'iscrizione «domo» (sopra), interpretabile come il nome maschile *Dōmo*; sull'altro lato (sotto) si legge forse «kindinik», termine non comprensibile e generalmente considerato come un'imitazione della scrittura.

entfernten Teilen des Reichs, Herstellung und Handel von Keramikwaren, Wahlkämpfe für die lokale Verwaltung, die Ausübung religiöser Pflichten und Sonderanliegen – all dies setzte Schriftkenntnisse bei einem beachtlichen Teil der Bevölkerung voraus.

Wie sich Archäologie und Sprachwissenschaft ergänzen

Die Archäologie befasst sich mit materiellen Hinterlassenschaften. Um sie räumlich und zeitlich zu ordnen, werden sie in sogenannte archäologische «Kulturen» zusammengefasst. Diese sind jedoch vielschichtig und stimmen keineswegs mit klar abgegrenzten soziopolitischen Gruppen überein. Sprache ist archäologisch hingegen nur schwer greifbar. Im Unterschied zu archäologischen Resten lässt sie sich historisch leichter zeitlich als räumlich einordnen. Anhand grammatikalischer Merkmale lassen sich so genannte Sprachstufen definieren. Eine Sprache, die die Elemente A, B und C aufweist und noch nicht die späteren Veränderungen X, Y und Z zeigt, nennen wir beispielsweise «Altgermanisch». Wo genau diese Sprache gesprochen wurde, bleibt meist unklar.

Sprachgemeinschaften und archäologische Kulturen können denselben Namen haben und sich räumlich und zeitlich überschneiden. Da sie jedoch nach

unterschiedlichen Kriterien definiert werden, sind sie nicht zwingend identisch. Dennoch können sich beide Disziplinen sinnvoll ergänzen: Die Archäologie bietet den kulturhistorischen Kontext für sprachwissenschaftliche Zeugnisse, wie in den oben genannten Beispielen aus Gallien (F), Griechenland und der Schweiz, während die Sprachwissenschaft dabei hilft, die Menschen hinter den archäologischen Überresten sozusagen «hörbar» zu machen.

An der Schnittstelle zwischen Archäologie und Sprachwissenschaft hat sich die Forschung seit dem 19. Jahrhundert mit der Frage der räumlichen Ansiedlung von Sprechenden unterschiedlicher Sprachen beschäftigt. In den letzten Jahr(zehnt)en ist mit der Archäogenetik eine weitere Forschungsdisziplin in den wissenschaftlichen Dialog eingetreten, die neue Perspektiven eröffnet. Durch genetische Analysen von Skelettmaterial bieten sich neue Möglichkeiten, Personen, kulturelle Gruppen und Sprachgemeinschaften miteinander in Beziehung zu setzen. Dieses interdisziplinäre Zusammenspiel birgt somit grosses Potenzial, stellt die Forschung aber auch vor Herausforderungen: Es gilt, unterschiedliche Datentypen und Interpretationsebenen sorgfältig zu verknüpfen. Ein ständiger Austausch zwischen den Disziplinen ist also die Grundbedingung für zuverlässige Resultate und gewinnbringende Forschung. Zudem besteht die Gefahr einer politischen Instrumentalisierung, indem vereinfachte Verbindungen zwischen (prä)historischen Kulturen und modernen Nationen gezogen werden, was in seinem Ansatz weder von genetischer noch von archäologischer oder linguistischer Seite vertretbar ist.

Michiel de Vaan ist Dozent am Departement Altertumswissenschaften, Universität Basel. michiel.devaan@unibas.ch

Claudia Gerling ist Dozentin am Departement Altertumswissenschaften und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Departement Umweltwissenschaften, Universität Basel. claudia.gerling@unibas.ch

doi.org/10.5281/zenodo.19820368

Abbildungsnachweise

Musée Fenaille, Rodez-collections Société des Lettres Sciences et Arts de l'Aveyron, Thierry Estadiou (1), The Pylos Tablets Digital Project, Palace of Nestor Excavations, Department of Classics University of Cincinnati, D. Nakassis/K. Pluta (2, PY Fr 1184); Wikimedia Commons: Magnus Hjalmarsson, (3, beschnitten, CC 4.0), Kantonsarchäologie Zürich, Martin Bachmann (4).

Literatur

Lyle Campbell, Historical Linguistics, Edinburgh 2020.

Le langage des stèles

De l'Atlantique à l'Oural, les cultures préhistoriques ont livré des milliers de pierres dressées, utilisées comme supports de communication non verbale dans ces sociétés sans écriture. Ce que nous en savons provient de l'étude de leurs caractéristiques et de leurs contextes de découverte, mis en regard avec des observations ethnographiques.

Par Elena Burri-Wyser et Christian Jeunesse

1

Grand menhir du 5^e millénaire d'Yverdon (VD) – Promenade des Anglaises.

Grosser Menhir des 5. Jahrtausends in Yverdon (VD) – Promenade des Anglaises.

Grande menhir del V millennio di Yverdon (VD) – Promenade des Anglaises.

Les pierres dressées préhistoriques: un ensemble varié et foisonnant

Les «stèles», appelées aussi pierres dressées, menhirs ou statues-menhirs, sont des blocs de pierre de dimensions variées – entre moins d'1 m et plus de 20 m de haut. Celles qui sont répertoriées en Europe, y compris sur le territoire suisse, présentent une évolution sur trois grandes périodes chronologiques, qui correspondent aussi à des aires géographiques différentes.

Les plus anciens de ces monolithes (phase 1: 4800-4200 av. J.-C.) viennent pour l'essentiel des rivages atlantiques, où ils sont partie prenante du premier mégalithisme (par exemple les dolmens de Gavrinis et Locmariaquer en Bretagne). Le plus grand est le menhir brisé de Locmariaquer, qui mesure plus de 21 m de haut et pèse 330 tonnes. Quelques ensembles plus continentaux sont attestés, notamment sur le territoire suisse à Bevaix et Saint-Aubin (NE), à Sion (VS) et à Yverdon (VD). Les stèles de cette période sont rarement décorées.

La phase suivante (3500-2200 av. J.-C.) est la grande période des stèles décorées évoquant les formes humaines (anthropomorphes), dont la hauteur dépasse rarement 2 m. Elles se répartissent dans deux grandes régions: un ensemble oriental autour de la mer Noire et un vaste corpus occidental, avec des concentrations importantes au sud des Alpes, dans le sud de la France et en Sardaigne. Des ensembles plus modestes sont connus en Allemagne et dans la Péninsule ibérique. Les décors gravés, piquetés ou en bas-relief évoquent quelques traits emblématiques du corps, des vêtements, des objets de parure et des armes. Les décorations sont variées, souvent très détaillées et suivent des styles régionaux bien typés, par exemple dans la zone Valais – Val d'Aoste, le Trentin – Haut-Adige ou encore le Rouergue (départ. Aveyron).

La phase 3 (1200-500 av. J.-C.) est celle des stèles représentant des guerriers en arme de la fin de l'âge du Bronze et du début de l'âge du Fer dans la Péninsule ibérique.

2 Stèle 18 de la nécropole du Petit-Chasseur à Sion (VS) représentant un guerrier avec arc, ceinture, vêtements et poignard (3500-2200 av. J.-C.). Elle a été retaillée et intégrée à l'architecture du dolmen MIX au Campaniforme (après 2500). Larg. de la pierre 50 cm.

Stèle 18 der Grabanlagen von Petit-Chasseur in Sion (VS) stellt einen Krieger mit Pfeilbogen, Gürtel, Kleidung und Dolch dar (3500-2200 v. Chr.). Sie wurde umgearbeitet und in die Architektur des glockenbecherzeitlichen Dolmens MIX (nach 2500 v. Chr.) integriert. Breite: 50 cm.

Stèle 18 della necropoli di Petit-Chasseur a Sion (VS) raffigurante un guerriero con arco, cintura, abiti e pugnale (3500-2200 a.C.). È stata ritagliata e integrata nell'architettura del dolmen MIX nel periodo Campaniforme (dopo il 2500 a.C.). Larg. della pietra: 50 cm.

Die Sprache der Stelen

Vom Atlantik bis zum Ural haben prähistorische Kulturen Tausende aufgerichteter Steine hinterlassen, die als Menhire, Stelen oder Menhir-Statuen bezeichnet werden und deren Bedeutungen über die Zeit verloren gegangen sind. Unser heutiges Wissen stammt aus der Untersuchung ihrer Merkmale und Fundkontexte. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich mit ethnografischen Beobachtungen vergleichen: Noch heute ist das Errichten von Steinstelen in einigen Gesellschaften Ostafrikas und Asiens lebendiges Kulturgut. Die Kombination beider Ansätze führt zu Thesen, wie diese Steine für nonverbale Kommunikation schriftloser Kulturen dienten.

Il linguaggio delle stele

Dall'Atlantico agli Urali, le culture preistoriche hanno lasciato migliaia di pietre erette, chiamate menhir, stèle o statue-menhir, il cui significato si è in gran parte perduto. Ciò che sappiamo deriva dallo studio delle loro caratteristiche e dai contesti di rinvenimento, messi in relazione con osservazioni etnografiche. L'erezione di pietre rimane infatti una pratica viva in alcune società recenti dell'Africa orientale e dell'Asia. La combinazione dei due approcci consente di ipotizzare che queste pietre siano servite da supporti di comunicazione non verbale in società prive di scrittura.

3

Évocation du dolmen du Néolithique final du Petit-Chasseur à Sion, avec l'alignement de stèles à l'abandon et la récupération de certaines d'entre elles dans le dolmen.

Lebensbild von Petit-Chasseur in Sion während der späten Jungsteinzeit. Eine Gesellschaft nutzt Stelen eines aufgegebenen Alignements (Stelenreihe) für den Bau des Dolmens.

Scena di vita attorno al dolmen del Neolitico finale di Petit-Chasseur a Sion. Alcune stele in stato di abbandono vengono riutilizzate per costruire il dolmen.

Les stèles découvertes dans leur situation d'origine peuvent être isolées ou former des alignements, des enceintes ou encore des structures composites, ces dernières interprétées comme des sanctuaires, par exemple à Ossimo-Pat en Lombardie et sur les sites suisses déjà mentionnés. Des récupérateurs sont par la suite venus se servir dans ces installations: ils ont parfois utilisé des stèles entières, mais plus souvent des fragments pour les intégrer dans des structures funéraires. Ce type de remploi est récurrent dans la phase 2,

du Néolithique final au Campaniforme. Cette dernière culture a livré quelques-uns des cas les plus spectaculaires. À Sion et Aoste par exemple, la nécropole se développe à l'emplacement d'un ancien sanctuaire à stèles, associé à – ou précédant – une première nécropole à dolmens mégalithiques. Dans le dolmen à couloir de Gavrinis (Bretagne), un grand morceau d'un menhir de Locmariaquer a servi à couvrir la chambre funéraire, et 23 des 29 dalles bordant le couloir sont des stèles décorées recyclées. Parmi les autres cas remarquables de remploi, on citera les tombes à couloir irlandaises et le sanctuaire andalou de Montelirio.

Déchiffrer la signification des stèles

Les pierres dressées européennes ont fait l'objet d'une multitude de commentaires. On s'est intéressé aux techniques de fabrication, de transport et d'érection, à l'identité des créateurs, à la fonction des stèles ou encore au contexte social de leur utilisation. Peuvent-elles être l'œuvre de sociétés égalitaires, ou faut-il, au moins pour les plus grandes, imaginer des sociétés stratifiées avec un pouvoir central capable de mobiliser les foules? La question est, bien sûr, loin d'être tranchée. Alors que la plupart des stèles font appel à des techniques élémentaires et portent des décors simples, à la portée de tout un chacun, d'autres, comme certaines pierres richement décorées des groupes Sion – Aoste et Trentin – Haut-Adige, suggèrent l'intervention d'artistes spécialisés.

Même si l'ethnologie nous aide à bâtir des hypothèses, nous ne saurons jamais précisément ce que signifient les pierres dépourvues d'ornements. Plusieurs archéologues proposent d'y voir, du fait de leur verticalité, des médiateurs entre le monde souterrain et le monde céleste. De manière générale, la commémoration et la représentation de personnages importants comme des héros, des chefs ou des entités surnaturelles, séparément ou associées dans un même monument, sont les deux grandes fonctions mises en avant. Les stèles anthropomorphes figurent majoritairement des personnages masculins, mais aussi féminins. Pour ces dernières, l'identification est fondée sur la présence d'attributs sexuels comme les seins; parfois aussi, de manière plus discutable, sur la simple absence d'armes. Même si, on le verra, les stèles peuvent représenter des ancêtres, elles n'entretiennent pas de lien direct avec des sépultures. La fréquence des récupérations signifie peut-être que les sites funéraires ont été installés intentionnellement à l'emplacement d'anciens sanctuaires dédiés aux ancêtres. La destruction systématique des premières installations suggère

cependant que ces ancêtres n'étaient pas reconnus comme tels par les nouveaux arrivants.

La stèle en pierre est heureusement un type de monument assez répandu dans le monde et l'on connaît quelques endroits où l'on continue d'en ériger, d'autres où la pratique a été abandonnée récemment mais où les significations sont restées dans les mémoires. Les conditions sont donc réunies pour entreprendre une enquête ethnographique.

Stèles récentes d'Asie et d'Afrique: le «référentiel ethnologique»

Durant les deux derniers siècles, la pratique de dresser des pierres a pu être observée en Asie du sud-est, en Afrique orientale, en Inde, en Indonésie, sur l'île de Madagascar et en Océanie. Des liens directs avec le domaine du funéraire sont attestés en Éthiopie (Konso, Gewada, Arsi), sur l'île indonésienne de Sumba et en Océanie. Les Arsi érigent des stèles à motifs géométriques directement associées aux tombes afin de célébrer la bravoure et la virilité du défunt; les conditions pour en être doté sont d'avoir tué un ennemi, chassé un animal dangereux et engendré des enfants. Les *penji* de Sumba sont des pierres décorées dressées à côté de certains dolmens et célébrant la mémoire du fondateur de la tombe. En Océanie, des stèles sont placées sur des plateformes (les *marae*) près des tombes de personnages importants. Les plus connues sont les spectaculaires «statues» de l'île de Pâques. Sur l'île de Sulawesi (Indonésie), les stèles sont groupées dans des enclos sacrés et ne se trouvent pas à côté des tombes, mais leur fonction n'en reste pas moins funéraire. Lors de la troisième étape du cycle cérémoniel, la stèle est utilisée pour favoriser l'envol de l'âme du défunt vers le village des morts. À Madagascar, une stèle en pierre ou en bois est placée près de la tombe collective du lignage pour symboliser le corps d'un parent décédé

- 4 Waihura (Sumba, Indonésie): stèle anthropomorphe richement décorée, dressée devant la tombe d'un notable.

Waihura (Sumba, Indonésien): reich verzierte anthropomorphe Stele, aufgestellt vor dem Grab einer Person der Oberschicht.

Waihura (Sumba, indonesia): stele antropomorfa riccamente decorata, eretta davanti alla tomba di un nobile.

- 5 Bori (Sulawesi, Indonésie): groupe de menhirs utilisés pour faciliter l'envol des âmes des défunts vers le village des morts.

Bori (Sulawesi, Indonésien): Die Gruppe von Stelen erleichtert den Seelen der Verstorbenen den Weg ins Totenreich.

Bori (Sulawesi, Indonesia): gruppo di menhir utilizzato per facilitare la partenza delle anime dei defunti verso il villaggio dei morti.

lorsqu'il n'a pas pu être récupéré. De petites stèles se trouvent à côté des coffres en pierre contenant les restes des défunts masculins dans le Meghalaya (nord-est de l'Inde).

Mais on trouve aussi couramment des stèles sans lien avec le funéraire. Les Naga du nord-est de l'Inde érigent des stèles en pierre devant la maison où vient d'avoir lieu une «fête du mérite», cérémonie de prise de grade qui s'inscrit dans le cadre d'un système de compétition pour le prestige. D'autres stèles en pierre parsèment les alentours du village, alignées le long des sentiers. Elles célèbrent le mérite d'hommes qui se sont distingués à la guerre, à la chasse ou par un nombre inhabituel de partenaires amoureux. On trouve des pierres dressées pour remémorer une fête du mérite également sur l'île de Nias, au large de Sumatra, et des stèles servant de résidence aux esprits des ancêtres sur cette même île ainsi qu'au nord de l'Inde (fig. 6).

L'habitude d'ériger des stèles-trophées représentant les ennemis tués au combat est également attestée sur l'île de Flores, en Indonésie. Les groupes de stèles servent

6 Nang Bah (Meghalaya, Inde): les pierres dressées abritant des esprits d'ancêtres entourent un enclos cérémoniel où sont prises les décisions importantes.

Nang Bah (Meghalaya, Indien): Stelen, in denen Geister der Vorfahren leben, umgeben einen zereemoniellen Bereich, in dem wichtige Entscheidungen gefällt werden.

Nang Bah (Meghalaya, India): le pietre erette che ospitano gli spiriti degli antenati racchiudono un recinto cerimoniale dove vengono prese le decisioni importanti.

alors de supports mémoriels lorsqu'on rappelle les hauts-faits d'un ancêtre. Le même phénomène existe en Ethiopie, où la représentation du héros était accompagnée de celle de ses victimes, ennemis ou fauves.

Une pierre peut aussi être dressée pour marquer la conclusion d'une alliance, une déclaration de guerre, une bataille fameuse ou encore la fête accompagnant le passage d'une classe d'âge à une autre. Dans des contextes où la transmission se fait uniquement par l'oralité, les pierres dressées servent de support à la mémoire collective, comme le font ailleurs les inscriptions gravées dans la pierre.

L'existence d'alignements destinés à des usages astronomiques, hypothèse souvent avancée par les archéologues, n'est pas attestée dans ces contextes récents et n'a d'ailleurs pas été proposée pour les monuments suisses. Ce qui s'en rapproche le plus, ce sont les stèles érigées aux deux extrémités de certains villages à Flores et associées à un culte solaire.

Quand elles ne sont pas liées à un événement, les pierres dressées servent le plus souvent à représenter un humain ou à accueillir son esprit. Elles ne représentent jamais des dieux, mais peuvent parfois incarner «l'esprit du lieu», celui du village à Sumba ou celui d'une montagne pour les Toraja de Sulawesi. Comme des

dieux, ces esprits n'ont pas d'histoire et n'ont donc pas besoin de commémorations; ils sont incarnés par des pierres de taille et de facture modestes.

L'objet des stèles est de fixer dans la pierre ce qui est passager, les êtres ou les événements guettés par l'oubli, de rendre mémorables des événements fugitifs comme une fête du mérite ou les exploits d'un guerrier. Or quoi de mieux, pour entretenir la mémoire, que de l'inscrire dans le paysage en dressant une pierre. Au sein du paysage mémoriel que dessinent les stèles, les différents monuments se font écho: la victoire commémorée par une stèle sera celle d'un ancêtre dont l'esprit réside dans une autre pierre, dressée non loin de là. Ce personnage, et à travers lui le lignage auquel il appartient, sera donc doublement présent. Mais la mémoire s'érode et les histoires sont sans cesse réécrites. Les paysages mégalithiques et les configurations mémorielles qu'ils dessinent sont en constante évolution. Des pierres «mortes», celles des individus qui n'ont plus de descendants pour entretenir leur mémoire, cohabitent alors avec des pierres «vivantes», qui témoignent de l'état actuel des rapports sociaux au sein de la communauté.

Les héros du 3^e millénaire

Mais que nous apporte ce détour par les sociétés traditionnelles récentes pour la compréhension des stèles anciennes? Même si les archéologues ne l'avouent pas toujours explicitement, les tentatives d'explication sont en réalité toutes inspirées de connaissances ethnologiques. Les informations tirées des pierres préhistoriques et de leurs contextes ne suffisent jamais pour construire un savoir autonome. Pour s'approcher de la vérité, nous n'avons donc pas d'autre choix que de combiner observations archéologiques et comparaisons ethnologiques.

Essayons, pour terminer, de construire un scénario qui résume ce que l'on sait de l'histoire des stèles du groupe Sion – Aoste en partant d'un exemple concret.

À partir de la fin du 4^e millénaire av. J.-C., les alignements de stèles, qui forment des sortes de sanctuaires, célèbrent les hauts faits d'individus remarquables, en particulier guerriers. Deux styles différents renvoient à deux périodes décalées ou à deux groupes sociaux distincts contemporains. Certains individus, notamment ceux qui sont suréquipés en armes (Sion), ont probablement un statut de héros.

Un peu plus tard, l'apparition de sépultures collectives de type dolmen marque une rupture liée à des influences du sud de la France. Des stèles sont brisées et les blocs récupérés pour construire des tombes au

Effacement contre incorporation

La réutilisation de stèles préhistoriques est courante. Les pierres peuvent alors devenir de nouvelles stèles en superposant les gravures, comme à Lutry (VD) ou Sion (VS). Elles peuvent aussi servir de matériau de construction pour une tombe, que ce soit un dolmen, comme à Sion, ou une sépulture individuelle, comme dans les tombes du Néolithique moyen de Lausanne – Vidy. Si la mise à bas de la stèle initiale ne fait aucun doute, on peut se demander si l'intention est toujours un «déboulonnage» du sujet et un effacement de sa signification première, ou si la réutilisation ne manifeste pas une appropriation de l'autre, ou encore l'évolution d'un personnage, lorsque les représentations se superposent, comme dans cet exemple de Lutry.

La stèle M14 de Lutry (VD), découverte en position verticale dans l'alignement de menhirs du Néolithique final, avec les deux stades de gravures: 1 coiffe et seins, 2 baudrier, ceinture et poignard.

Die Stele M14 von Lutry (VD) wurde noch aufrecht stehend im Alignement der späten Jungsteinzeit entdeckt. Sie zeigt zwei aufeinanderfolgende Gravuren: 1 Kopfbedeckung und Brüste, 2 Schulterriemen, Gürtel und Dolch.

La stèle M14 di Lutry (VD), scoperta in posizione verticale nell'allineamento di menhir del Neolitico finale con incisioni realizzate in due fasi: 1 copricapo e seni, 2 tracolla, cintura e pugnale.

même emplacement, dans le but d'affirmer l'emprise symbolique des nouveaux maîtres des lieux. La vieille civilisation des stèles ornées héroïques est alors révolue dans l'aire Sion – Aoste.

Après le milieu du 3^e millénaire, l'arrivée de personnes porteuses de la culture du Campaniforme provoque un nouveau bouleversement. Elles vont réutiliser à la fois les dolmens et ce qu'il reste des stèles.

Les influences extérieures successives ont donc joué un rôle de premier plan dans l'histoire tourmentée de ce coin des Alpes qui, même s'il n'en a produit que sur une durée assez limitée, a porté au plus haut l'art de la stèle anthropomorphe.

Ces représentations nous touchent encore par la finesse des sculptures, mais aussi par la représentation de personnages tout droit venus de la Préhistoire, avec leurs costumes et leurs coutumes. Ainsi, si le message qu'elles véhiculaient à leurs contemporains s'est estompé au fil du temps, c'est un autre message qui nous interpelle, celui de la persistance dans nos paysages industrialisés de nos lointains ancêtres.

Elena Burri-Wyser est archéologue à la Direction de l'archéologie cantonale vaudoise, elena.wyser@vd.ch

Christian Jeunesse est professeur émérite de Préhistoire à l'Université de Strasbourg, Membre de l'Institut Universitaire de France, UMR 7044 Archimède, jeunessechr@free.fr

doi.org/10.5281/zenodo.19820379

Crédit des illustrations

DAC Vaud (1), photo Fibbi-Aeppli, dessins S. Favre (encadré p. 21); Musées cantonaux du Valais, OCA, photos H. Paitier (2); MCAH Lausanne, A. Houot (3); C. Jeunesse (4-6).

Pour en savoir plus

A. Gallay, *Autour du Petit-Chasseur*, Paris, 2011
 O. Buchsenschutz, C. Jeunesse, C. Mordant, D. Vialou, *Signes et communication dans les civilisations de la parole*, CTHS, 2014
 E. Burri-Wyser, *Destins des mégalithes vaudois*, CAR 159, Lausanne, 2016
 C. Jeunesse, P. LeRoux, B. Boulestin, *Mégalithismes vivants et passés: approches croisées*, Archaeopress, 2016

Kommunikation im Kleinformat

Münzen sind seit jeher Massenprodukte. Gerade in Zeiten, als viele Personen nicht lesen konnten, waren Münzbilder oder die Kombination von Bild und Schrift ideal, um Botschaften zu verbreiten: Subtil bis plakativ, banal bis sehr durchdacht – Kommunikation und «politische Propaganda» in ihrer ganzen Breite!

Von Rahel C. Ackermann und Jonas von Felten

Das Brandenburger Tor, Wolfgang Amadeus Mozart und eine Athener Eule in Form einer Tetradrachme haben auf den ersten Blick wenig gemeinsam. Sie unterscheiden sich sowohl in ihrer Gattung als auch in ihrer zeitlichen und regionalen Stellung. Doch sie sind alle Träger der Identität europäischer Staaten: das Brandenburger Tor als Fokus der Deutschen Geschichte, zuletzt als Grenze zwischen der BRD und DDR; Wolfgang Amadeus Mozart als Treiber der Wiener Klassik oder die Athener Tetradrachme als Hinweis auf den Geburtsort der Demokratie und gleichzeitig eine der bekanntesten Münzen der Geldgeschichte.

Als Medium, um diese Bilder zu verbreiten, dienen heute unter anderem Euromünzen: Mitgliedstaaten dürfen die Rückseite selbst gestalten und versehen sie mit identitätsstiftenden Bildern.

Selbstdarstellung – moderat und plakativ

Betrachten wir einige Beispiele aus römischer Zeit und beginnen mit Gaius Iulius Caesar Octavianus, dem späteren Kaiser Augustus (27 v. Chr. – 14 n. Chr.). Er hatte aus dem Niedergang der politischen Führer der späten Römischen Republik im 1. Jahrhundert v. Chr. und Caesars Ermordung gelernt: Es galt, die feine Grenze zu wahren zwischen einer Selbstdarstellung, die an das Gehabe griechisch-hellenistischer Fürsten erinnerte, was der römischen Gesellschaft missfiel, und der vorsichtig zurückhaltenden Annahme von Ehrungen des Senats.

Ein Beispiel für die Zurückhaltung von Octavianus sind Quinare, Silbermünzen im Wert eines halben Denars, die er in den Jahren 29–27 v. Chr. prägen liess. Die Vorderseite zeigt seinen Kopf, ganz ohne Kranz oder

1 Marcus Antonius (2) und Octavianus (3) verkündeten die römische Herrschaft über die Provinz Asien auf Silbermünzen. Sie verbanden ihre Porträts mit der *cista mystica*, einem Motiv der Könige von Pergamon (Bergama, TR), das auf Münzen dieser Stadt zu sehen war (1).

1: Cystophor, um 130 v. Chr. (1:1); 2: Cystophor, ca. 39 v. Chr. (1:1); 3: Quinar, 29–27 v. Chr. (2:1).

Marc Antoine (2) et Octavien (3) – le futur empereur romain Auguste – ont communiqué leur victoire sur l'Asie en frappant des monnaies d'argent. Ils ont associé leurs portraits à la *cista mystica*, un emblème des rois de Pergame (Bergama, TR) présent sur les monnaies de cette ville (1).

1: cistophore, vers 130 av. J.-C. (1:1). 2: cistophore, vers 39 av. J.-C. (1:1). 3: quinaire, 29–27 av. J.-C. (2:1).

Marco Antonio (2) e Ottaviano (3) – il futuro imperatore romano Augusto – celebrarono la loro vittoria in Asia coniato monete d'argento. Sui conii hanno associato i propri ritratti alla *cista mystica*, simbolo dei re di Pergamo (Bergama, TR), già presente sulle monete di quella città (1).

1: cistoforo, 130 a.C. circa (1:1). 2: cistoforo, 39 a.C. circa (1:1). 3: quinario, 29–27 a.C. (2:1).

La communication au format de poche

Aujourd'hui encore, les monnaies transmettent, outre leur valeur monétaire, des messages identitaires. Elles avaient la même fonction dans l'Antiquité déjà, via les motifs soigneusement choisis qu'elles portaient. Dans l'empire romain, elles communiquaient des messages politiques, rappelaient des succès militaires et renforçaient le sentiment d'appartenance. Grâce à leur large diffusion, ces images se sont répandues dans toutes les régions de l'empire et ont durablement marqué la perception du pouvoir, à travers toutes les couches sociales.

Comunicazione in piccolo formato

Ancora oggi le monete, oltre al loro valore economico, trasmettono messaggi identitari. Già nell'antichità svolgevano una funzione analoga grazie alla scelta delle immagini da veicolare. Nell'Impero Romano, le monete diffondevano messaggi politici, celebravano vittorie militari e rafforzavano il senso di appartenenza. Grazie alla loro circolazione, queste raffigurazioni raggiungevano ogni angolo dell'Impero, influenzando in modo duraturo la percezione del potere nella vita quotidiana delle persone di ogni ceto sociale.

sonstige Ehrenzeichen, mit der Beischrift CAESAR IMP VII. Er hatte also zum siebten Mal vom Senat in Rom den Titel IMPERATOR und damit die Pflichten als Feldherrn erhalten. Die Rückseite zeigt die geflügelte Siegesgöttin Victoria mit einem Kranz und einem Palmwedel. Sie steht auf der *cista mystica*, einem Korb, der von zwei Schlangen flankiert ist. Ursprünglich stammt das Motiv der *cista mystica* von sogenannten Cistophoren, Silbermünzen der Könige von Pergamon in Kleinasien. Diese zeigen die *cista mystica* mit geöffnetem Deckel, aus dem eine Schlange kriecht.

Weniger zurückhaltend inszenierte sich Marcus Antonius – Octavianus' Gegenspieler während des römischen Bürgerkriegs – in seiner Zeit als «Triumvir für die Wiederherstellung der Römischen Republik» (43–32 v. Chr.) und Zuständiger für Kleinasien. Auch er nutzte bereits das Motiv der geschlossenen *cista mystica*, allerdings mit dem Gott Dionysius darauf. Die Vorderseite trägt sein Portrait. Eine Binde im Haar erinnert unmittelbar an die Diademe beziehungsweise Kopfbinden hellenistischer Könige. Seine Gattin Octavia befindet sich leicht versetzt im Hintergrund – so liessen sich hellenistische Königspaare auf den Münzen abbilden! Nur die Bildumschriften verraten, dass es sich dabei um Münzen der Römischen Republik handelt. In Rom kam dieses Gehabe sehr schlecht an.

2 Das an eine Palme gekettete Krokodil auf den Münzen von Nîmes (F) symbolisiert den Sieg von Octavianus (1) mit seinem Flottenkommandant Agrippa (2) über Ägypten. Die Stadt nutzt das Motiv bis heute (3).

1: Denar, 28 v. Chr. (1:1); 2: Dupondius, 20-10 v. Chr. (1:1).

Le crocodile enchaîné à un palmier qui figure sur les monnaies de Nîmes (F) symbolise la victoire sur l'Égypte d'Octavien (1) et de son commandant de la flotte, Agrippa (2). Ce motif est un symbole de la ville aujourd'hui encore (3).

1: denier, 28 av. J.-C. (1:1); 2: dupondius, 20-10 av. J.-C. (1:1).

Il cocodrillo incatenato a una palma, raffigurato sulle monete di Nîmes (F), simboleggia la vittoria di Ottaviano (1), insieme al comandante della sua flotta sull'Egitto, Agrippa (2). Questo motivo è ancora oggi utilizzato dalla città (3).

1: denario, 28 a.C. (1:1); 2: dupondio, 20-10 a.C. (1:1).

Octavianus übernahm nach seinem Sieg über Marcus Antonius in der Seeschlacht bei Actium 31 v. Chr. und dessen Rückzug nach Ägypten die Kontrolle über Kleinasien. Rom beziehungsweise der Senat erhielt damit die Kontrolle über die Provinz Asien zurück. Beim bereits besprochenen Münzbild der römischen *Victoria* auf der *cista mystica* steht deshalb auch die dazu passende Botschaft «ASIA RECEPTA» (Asien aufgenommen), was auf eine friedliche Wiedereingliederung ins Imperium deutet. Dies ist eine ganz andere Aussage als «AEGYPTO CAPTA» (Ägypten erobert) nach der endgültigen Niederlage von Marcus Antonius und der Unterwerfung Ägyptens, seinem letzten Rückzugsgebiet. Auf den Prägungen von *Nemausus* (Nîmes, F) ist das Krokodil, das Symboltier Ägyptens, an eine Palme gekettet. Die Vorderseite der Münze zeigt die siegreichen Protagonisten der Eroberung Ägyptens: Octavianus und Agrippa, sein Flottenkommandant, der

den Sieg von *Actium* errang und als Ehrung eine Krone aus Schiffsbügen, *rostrae*, erhielt.

Im Jahr 1535 erlaubte der französische König François I (1515–1547) übrigens der Stadt Nîmes, das an die Palme gekettete Krokodil in ihr Stadtwappen aufzunehmen – in der Zeit der Renaissance ein bewusster Rückgriff auf die Antike und die eigene Geschichte. Bis heute ist das Krokodil im Stadtbild omnipräsent (Abb. 2.3)!

Das Kaiserreich entsteht

Nach dem Ende der Bürgerkriege im Jahr 29 v. Chr. und der Wiederherstellung des Friedens im Römischen Reich legte Octavianus seine Titel nieder und verzichtete damit auf die vielen Pflichten und Sonderrechte, die ihm der Senat von Rom übertragen hatte. Im Gegenzug ehrte ihn der Senat im Januar 27 v. Chr. gleich mehrfach und besiegelte so – unwissentlich – das Ende der Römischen Republik. Octavianus erhielt den Titel *Augustus*, «der Erhabene». Zudem verlieh ihm der Senat den *clipeus virtutis*, den goldenen «Schild der Tapferkeit» beziehungsweise «Schild der militärischen Tüchtigkeit». Er hing in der *Curia Iulia*, dem Versammlungsort des Senats auf dem Forum Romanum, und nannte in seiner Inschrift die vier Tugenden des Augustus: *virtus* – militärische Tüchtigkeit, *clementia* – Milde gegenüber unterlegenen Gegnern, *iustitia* – Gerechtigkeit und *pietas* – Respekt gegenüber den Göttern und dem Vaterland. Zudem erhielt Augustus die *corona civica* verliehen, den Eichenkranz, eine der höchsten militärischen Ehrungen. Der Kranz war an seinem Privathaus auf dem Palatin angebracht, wo auch zwei Lorbeerbäume gepflanzt wurden. Diese Kombination von Ehrungen, die eher einer Gottheit als einem Sterblichen gebührten, waren aber nur in Rom zu sehen. Um die Botschaft zu verbreiten, liess sie Augustus in Spanien auf Gold- und Silbermünzen der Jahre 25–18 v. Chr. darstellen. Die Münzstätten *Emerita Augusta* (Mérida), *Caesaraugusta* (Saragossa) und *Colonia Patricia* (Cordoba) prägten grosse Mengen davon für die Bezahlung des augusteischen Heers. Die Soldaten hatten so täglich die überragenden Tugenden ihres obersten Feldherrn und Kaisers vor Augen.

Krieg und Frieden

Frieden ausrufen als Leistungsausweis einer Person oder einer Regierung – manchmal nicht ganz den Tatsachen entsprechend – das konnte bereits der römische Kaiser Nero (54–68)! Er liess nach seinem Armenien-Krieg die Tore des Janus-Tempels in Rom schliessen und verkündete so, dass nach einem römischen Sieg im ganzen Reich, zu Wasser und zu Land, Frieden herrschte (P A C E P R T E R R A M A R I Q P A R T A I A N V M C L V S I T). Nicht ganz

3 Der Denar zeigt Octavianus, den der Senat zum Augustus erhob. Der Eichenkranz und die Lorbeerbäume symbolisieren zahlreiche von Augustus erhaltene Ehren. CL V (*clipeus virtutis*) erinnert an seine Tugenden. 20–19 v. Chr. (2:1).

Ce denier représente Octavien élevé au rang d'auguste par le sénat de Rome. La couronne de feuilles de chêne et les buissons de laurier symbolisent les honneurs obtenus par les augustes. Les lettres CL V, pour *clipeus virtutis*, rappellent leurs vertus. 20–19 av. J.-C. (2:1).

Questo denario raffigura Ottaviano, elevato al rango di Augusto dal Senato di Roma. La corona di foglie di quercia e i rami di alloro simboleggiano gli onori conferiti agli Augusti. Le lettere CL V, che stanno per *clipeus virtutis*, richiamano le loro virtù. 20–19 a.C. (2:1)

4 Sowohl Nero (1) als auch Septimius Severus (2) inszenierten sich auf Münzen als Sieger über die Parther. Diese Prägung Neros würde man heute allerdings als Teil einer Desinformationskampagne bezeichnen.

1: Sesterz, 62–68 (1:1); 2: Denar, 202–210 (2:1).

Tant Néron (1) que Septime Sévère (2) se sont représentés comme vainqueurs des Parthes sur des monnaies. L'émission de la monnaie de Néron serait pourtant aujourd'hui qualifiée de campagne de désinformation.

1: sesterce, 62-68 (1:1). 2: denier, 202-210 (2:1).

Sia Nerone (1) sia Settimio Severo (2) si raffigurarono sulle monete come vincitori sui Parti. L'emissione di Nerone, tuttavia, oggi, verrebbe definita una campagna di disinformazione. 1: sesterzio, 62–68, (1:1); 2: denario, 202–210, (2:1).

5
Triumphbogen des Septimius Severus auf dem Forum Romanum in Rom, von Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), 1772.

Arc de triomphe de Septime Sévère sur le Forum Romanum à Rome, par Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), 1772.

Arco di trionfo di Settimio Severo nel Foro Romano a Roma, opera di Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), 1772.

berechtigt, waren doch die römischen Truppen den Parthern – den Erzrivalen des Römischen Reiches – unterlegen gewesen und mussten sich zurückziehen. Aber wer wagte es schon, Nachrichten des Kaisers aus dem entferntesten Ende des Reichs in Frage zu stellen? Diese symbolträchtige Desinformation wurde in Rom und in *Lugdunum* (Lyon, F) auf Sesterzen abgebildet und so weitherum im Reich verkündet.

Im Gegensatz zu Nero konnte Septimius Severus (195–211) in mehreren Feldzügen gegen das Partherreich spektakuläre Erfolge erzielen, wie die Einnahme der Hauptstadt *Ktesiphon*, und nahm den Titel *PARTHICVS MAXIMVS* an. Damit war die römische Macht im Osten gefestigt, auch wenn das römische Heer diese Grenze nie stabilisieren konnte. Auf dem Forum Romanum liess er zu seinen und seiner Söhne Ehren einen dreitorigen Ehrenbogen errichten, der noch heute steht. Da aber nur ein kleiner Teil des römischen Volkes unter dem Bogen durchgehen würde, musste auch diese Erfolgsnachricht zusätzlich verbreitet werden. Und kein Medium eignete sich hierfür besser als die Münze, um die Botschaft in die hintersten Winkel des Reichs zu tragen, damit die Provinzbevölkerung auch Anteil an der Pracht der Hauptstadt haben konnte.

Rahel C. Ackermann ist Leiterin des Inventars der Fundmünzen der Schweiz, rahel.ackermann@fundmuenzen.ch

Jonas von Felten ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Inventars der Fundmünzen der Schweiz / der Römerstadt Augusta Raurica, jonas.vonfelten@fundmuenzen.ch

Abbildungsnachweise

Staatliche Museen zu Berlin, Münzkabinett (1.1, 18258965; 1.2, 18213381; 4.1, 18200445); Archäologischer Dienst Graubünden (1.3, 71406.2385.1); Münzkabinett des Kunsthistorischen Museums Wien (2.1, RÖ 4426; 4.2, RÖ 14396); Archäologischer Dienst Bern, (2.2, LNR 34923); Rahel C. Ackermann (2.3); American Numismatic Society (3); Art Institute of Chicago (5).

doi.org/10.5281/zenodo.19820392

Links und Literatur

- 1.1:** ikmk.smb.museum/object?id=18258965
- 1.2:** ikmk.smb.museum/object?id=18213381
- 2.1:** ikmk.at/object?id=ID56536
- 3:** numismatics.org/collection/1937.158.407
- 4.1:** ikmk.smb.museum/object?id=18200445
- 4.2:** ikmk.at/object?id=ID66506;
- 5:** artic.edu/artworks/64594/view-of-the-arch-of-septimius-severus-from-views-of-rome

Paul Zanker, *Augustus und die Macht der Bilder*, München 1987.

1 Lausanne

Depuis le 13^e siècle au moins, en ville comme à la campagne, les cloches rythment la journée et signalent les moments importants dans la vie des collectivités: les services religieux, les mariages, les décès. Avant l'installation des sirènes, donner l'alerte était leur fonction la plus importante. Pendant la nuit, des guets veillaient aux départs des incendies du haut des clochers et des tours. À Lausanne, cette fonction existe toujours: le guet annonce les heures chaque nuit de 22h à 2h du matin. On peut même l'accompagner dans sa tournée!

cathedrale-lausanne.ch/points-dinterets/le-guet-et-la-tour-de-beffroi/

2 Estavayer – Murist

Dès la fin du Moyen Âge, les tours de guet formaient des systèmes d'alarme à longue distance: les feux allumés permettaient de mobiliser les troupes en quelques heures

seulement. Seul vestige d'un château du 12^e siècle et du bourg qui l'entourait, la tour de la Molière offre une vue très large sur la région des Trois-Lacs et le plateau suisse. Elle formait un réseau de communication avec la tour de Gourze (Bourgen-Lavaux VD) et celle de Saint-Triphon (Olton VD),

qui dominaient respectivement le bassin lémanique et le Chablais.

fribourg.ch/fr/estavayer-payerne/architecture-et-monuments/la-tour-de-la-moliere/

4 Möhlin

Um die Rheingrenze zu überwachen, liess der römische Kaiser Valentinian (364–375 n. Chr.) zwischen Basel und Bodensee rund 50 Wachtürme errichten. Sie standen in Sichtverbindung zueinander und konnten in relativ kurzer Zeit römische Truppen der grösseren Befestigungen (*castra*) alarmieren. Auf dem Wanderweg *Via Rhenana* zwischen Rheinfeldern und Bad Säckingen sind mehrere Ruinen solcher Wachtürme konserviert und mit Informationstafeln der Kantonsarchäologie ausgestattet.

schweizmobil.ch/de/wanderland/route-60/etappe-9

5 Santa Maria in Calanca

La torre di Santa Maria, edificata intorno al 1300, doveva appartenere a un'antica fortezza e si innalza per 18 metri sul punto più elevato dello sperone roccioso. La sua posizione le permetteva di mantenere un contatto visivo con le torri di Boggian, a Roveredo, e di Norantola, presso Cama, a testimonianza della sua rilevanza strategica nel controllo del territorio. Dal punto di vista architettonico, la costruzione costituisce una vera rarità: è infatti realizzata nello stile donjon, tipico della Francia centrosettentrionale.

visit-moesano.ch/it/torre-santa-maria-xiii-sec

3 Basel

In der Basler Papiermühle befinden sich zwei unscheinbare Trouvaillen: Zeugen des frühesten Buchdrucks. Der Letter «n» sowie ein Spatium – der «Leerschag» des Buchdrucks – stammen von einer Ausgrabung aus dem St. Alban-Quartier. Das Museum befindet sich in einer denkmal-

geschützten Mühle aus dem Mittelalter. Es präsentiert den gesamten Prozess vom handgeschöpften Papier bis zum fertigen Buch und bietet die Möglichkeit, verschiedene Arbeitsschritte selbst auszuprobieren.

baslerpapiermuehle.ch/

Einblick

Emmanuel Scherer: Ein Pater schreibt Geschichte

Beschäftigt man sich mit Archäologie in der Zentralschweiz, stösst man früher oder später auf den Namen des Benediktinerpaters Emmanuel Scherer. Die Wiederentdeckung seiner vergessenen Sammlung ist daher ein Meilenstein für die Archäologie und gewährt Einblick in die Tätigkeit dieses frühen Archäologen.

Von Christian Harb und Martin Berweger

1 Pater Emmanuel Scherer (1876–1929) bei einem Grabungsbesuch (vorne links). Er war anfangs des 20. Jahrhunderts der archäologische Experte in der Zentralschweiz.

Le Père Emmanuel Scherer (1876–1929), à gauche sur l'image, lors d'une visite de fouilles. Au début du 20^e siècle, il était l'expert pour l'archéologie en Suisse centrale.

Padre Emmanuel Scherer (1876–1929) durante una visita a uno scavo (a sinistra nella foto). All'inizio del XX secolo era l'esperto di archeologia della Svizzera centrale.

Im Mai 2022 reiste eine Delegation von Archäologen ohne grosse Erwartungen ins Benediktiner-Kollegium von Sarnen (OW). Anlass für den Termin im Kloster war eine Anfrage, ob sich die Kantonsarchäologie Luzern für die Sammlung von Pater Emmanuel Scherer interessieren würde. Dass dort im Treppenhaus ein Schrank mit einem Durcheinander von Tierknochen und Eisenobjekten stand, war schon lange bekannt. Was Pater Benedikt Staubli jedoch auf dem Dachboden präsentierte, übertraf die Erwartungen der Fachleute bei weitem: Hier befanden sich zwei vergessene Schubladenkommoden, gefüllt mit archäologischen Funden aus allen Epochen und aus verschiedenen Regionen, teilweise noch mit Originalbeschriftung. Von einigen dieser Funde gab es zwar Zeichnungen oder Fotos, die Artefakte selbst galten aber als verschollen. Schnell war klar, dass dieser Fundus nicht nur wichtig für die Forschungsgeschichte der Archäologie in der Zentralschweiz ist, sondern auch neue Erkenntnisse zu Pater Emmanuel, der zentralen Figur der Frühzeit der archäologischen Forschung in der Zentralschweiz, bringen würde.

Ein Benediktiner mit vielen Interessen

Franz Xaver Scherer wurde 1876 als Sohn des Dorflehrers Nikolaus Scherer in Flühli (LU) geboren. Wegen seiner guten schulischen Leistungen durfte er das Gymnasium

Emmanuel Scherer: un Père qui écrit l'histoire

Le Père bénédictin Emmanuel Scherer (1876-1929), enseignant à Sarnen (OW), a exercé une influence déterminante sur l'archéologie en Suisse centrale. Ses travaux y constituent les bases fondamentales de cette discipline et ont motivé d'autres personnalités à se tourner vers les recherches archéologiques. La redécouverte de sa collection destinée à l'enseignement a conduit à en établir un catalogue complet ainsi qu'à étudier ses archives écrites, qui racontent des histoires passionnantes sur sa vie et sur les débuts de l'archéologie.

Emmanuel Scherer: un religioso scrive la storia

Il padre benedettino Emmanuel Scherer (1876-1929), maestro a Sarnen (OW), esercitò un'influenza determinante sullo sviluppo dell'archeologia nella Svizzera centrale. Con il suo operato pose le basi fondamentali di questa disciplina e incoraggiò altre personalità a dedicarsi alla ricerca archeologica. La riscoperta della sua collezione didattica ha portato a una sua catalogazione completa e alla rielaborazione del suo lascito scritto, che restituisce testimonianze avvincenti sugli albori dell'archeologia e sulla sua vita.

2 Eine der beiden Schubladenkommoden, die viele Jahrzehnte unbeachtet auf dem Dachboden des Kollegiums Sarnen (OW) stand.

L'une des deux commodes à tiroirs restées oubliées durant des décennies dans le grenier du collège de Sarnen (OW).

Uno dei due comò a cassetti che per molti decenni è rimasto dimenticato nella soffitta del collegio di Sarnen (OW).

in Sarnen besuchen, wo er die Matura 1896 mit Glanznoten abschloss. Bereits ein Jahr später legte er das Ordensgelübde im Benediktinerkloster Muri-Gries in Südtirol (I) ab und erhielt seinen Ordensnamen Pater Emmanuel. Nach der Priesterweihe 1899 in Trient (I) besuchte er die Universität in Innsbruck (A) und belegte dort die Fächer Botanik, Zoologie, Mineralogie und Geologie. 1901 wechselte er zur Universität Fribourg und erwarb dort mit der Arbeit «Studien über Gefässbündeltypen und Gefässformen» den Dokortitel. Ab 1903 bis zu seinem frühen Tode 1929 war er Lehrer für verschiedene Fächer am Kollegium in Sarnen.

Zwar pflegte Pater Emmanuel zeitlebens seine Interessen für Botanik, aber noch während seiner Ausbildung begeisterte ihn der betagte Klosterchronist Pater Martin Kiem (1829-1903) auch für Geschichte. Seine Interessen für die Archäologie vertiefte Pater Emmanuel 1908 während eines Sprachaufenthalts in London mit Besuchen im British Museum. Bereits ein Jahr davor nahm Pater Emmanuel an der Gründung der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte (SGU, heute Archäologie Schweiz) teil. Ziel dieser Organisation war es, eine Übersicht über die vielen bereits bekannten archäologischen Funde zu schaffen. Ganz in diesem Geist widmete sich Pater Emmanuel dem Erbe der Zentralschweiz: Zwischen 1907 und 1916 erschienen Übersichten zu den archäologischen Funden der Urschweizer Kantone. 1920-1923 folgten die Funde des Kantons Zug. Die Übersicht für den Kanton Luzern konnte Pater Emmanuel infolge einer Typhusinfektion,

die zu seinem frühen Tod führte, nicht mehr fertigstellen. Noch heute sind seine Arbeiten wichtige Quellenwerke zu frühen Fundmeldungen aus der Zentralschweiz, die ohne ihn kaum überliefert worden wären. Dabei sammelte Pater Emmanuel akribisch Geschichtswerke, Sagen und Legenden und analysierte mündliche und schriftliche Mitteilungen. Ebenso betrieb er Ortsnamenforschung und sichtete Funde in vielen Privatsammlungen und Museen. Pater Emmanuel stand in regem Austausch mit anderen Forschenden und Geschichtsinteressierten. Auch führte er selber archäologische Grabungen durch, beispielsweise 1925 in der Kapelle St. Mauritius in Schötz (LU) oder 1914–15 auf dem römischen Gutshof von Alpnach-Uechtern (OW), für den auch die Funktion einer Raststation angenommen wird.

Auf der Höhe seiner Zeit

Pater Emmanuel war neuen Errungenschaften stets aufgeschlossen. So nutzte er bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Schulunterricht einen Diaprojektor mit Lichtbildern. Auch in der Archäologie versuchte er stets, neue Methoden und neuste Erkenntnisse in seine Forschungen einfließen zu lassen. Auf seiner Grabung in Alpnach liess er Fotos und massstabsgetreue Flächenpläne und Profile anfertigen. Eindruck machte ihm auch die bahnbrechende Beschreibung einer Schichtenfolge von Paul Vouga (1880–1940), damals Konservator am Museum Neuenburg, die erstmals zu einer relativen Zeitabfolge verschiedener jungsteinzeitlicher Kulturen führte. Pater Emmanuel versuchte diese Chronologie auf die Pfahlbau-funde aus dem Wauwilermoos (LU) zu übertragen, als er den Nachlass des früh verstorbenen Pfahlbaupioniers Johannes Meyer (1856–1911) auswertete. Dabei stellte er

3 Die römischen Funde von Hohenrain-Kleinwangen/Höchi (LU) aus dem Jahr 1903 galten als verschollen.

Les trouvailles romaines de Hohenrain-Kleinwangen/Höchi (LU) de 1903 étaient considérées comme perdues.

I reperti romani rinvenuti a Hohenrain-Kleinwangen/Höchi (LU) nel 1903 erano considerati perduti.

fest, dass sich unter den Funden auch «vorneolithische» Werkzeuge aus Feuerstein befanden, eine damals neue Erkenntnis für das Wauwilermoos. Ausserdem fügte er in dieser Publikation ein Kapitel zu den neuesten Erkenntnissen der Pfahlbautheorie an.

Pater Emmanuel hielt sich auch mit Kritik an Kollegen nicht zurück. So bezeichnete er den vielleicht wichtigsten Archäologiepionier im Kanton Zug, Michael Speck (1880–1969), in einem Brief an den damaligen Sekretär der SGU, Eugen Tatarinoff (1868–1938), Aufgrund dessen unmethodischen Vorgehens als «Dilettanten». Speck war damals mit der Grabung in der spätbronzezeitlichen Fundstelle Zug-Sumpf beschäftigt. Da Pater Emmanuel ihn dazu angeregt hatte, fühlte er sich auch für das Ergebnis verantwortlich. Gleichwohl ist zugunsten Specks festzuhalten, dass die notwendigen Grundlagen für eine

4

Ein Meilenstein in der Forschungsgeschichte: Faustkeile wie dieser aus Saint-Acheul (F) warfen nach ihrer Entdeckung 1837 erstmals Licht auf die lange Entwicklungsgeschichte der Menschheit.

Une pierre angulaire de l'histoire de la recherche: dès leur découverte en 1837, les bifaces comme celui de Saint-Acheul (F) ont mis en lumière la longue évolution de l'humanité.

Una pietra miliare nella storia della ricerca: bifacciali come questo, rinvenuto a Saint-Acheul (F), contribuirono per la prima volta, dopo la loro scoperta nel 1837, a far luce sulla lunga storia evolutiva dell'umanità.

- 5 Auch die Fundschachteln der Sammlung erzählen Geschichten, wie z. B. häufig verwendete Seifenschachteln, die zeigen, dass Hygiene im Kollegium grossgeschrieben wurde.

Même les emballages de la collection racontent des histoires, comme ces boîtes à savons, fréquemment employées pour ranger des objets, qui montrent que l'hygiène au sein du collège était prise très au sérieux.

Anche le scatole della collezione raccontano storie: come, ad esempio, le scatole di sapone spesso riutilizzate, che testimoniano quanto l'igiene fosse una priorità nel collegio.

wissenschaftliche Grabung dieser Grössenordnung einer Privatperson faktisch nicht zur Verfügung standen. Zudem war er sich der Komplexität eines solchen Unternehmens verständlicherweise nicht bewusst. Das Problem zwischen Speck und Pater Emmanuel konnte schliesslich einvernehmlich gelöst werden, indem David Viollier (1876–1965), Bronzezeitspezialist und damals Vizedirektor des Schweizerischen Landesmuseums, beigezogen wurde.

Die Sammlung, ein Abbild der Zentralschweizer Archäologie

Mittlerweile ist die Sammlung von Pater Emmanuel im Auftrag der Kantonsarchäologie Luzern und der Fachstelle Denkmalpflege und Archäologie Obwalden in Luzern katalogisiert. In den erwähnten Schubladenkommoden und dem Schrank befanden sich über 3500 archäologische Funde. Dabei lagen auch Unterlagen wie Pläne, eine Molluskensammlung, Diaprojektoren, Filme, Lichtbilder, Unterrichtsunterlagen und ein Herbarium mit rund 8000 Pflanzen – hauptsächlich aus dem Kanton Obwalden – die die vielfältigen Interessen von Pater Emmanuel abbilden.

Die archäologische Sammlung war damals als Schulsammlung aufgebaut und umfasst alle archäologischen Epochen. Prähistorische Funde aus verschiedenen Schweizer Kantonen und insbesondere dem Kanton Luzern verweisen auf das ausgedehnte Netzwerk, das Pater Emmanuel pflegte. Die grösste Menge an Funden stammt aus der Zentralschweiz. Scheinbar unspektakulär, erlauben diese oft als verschollen geglaubten Objekte neue Erkenntnisse. So konnten verschiedene Fundstellen aus

Pater Emmanuel Wohnkanton Obwalden erstmals mittels Radiokarbonmethode datiert und damit beispielsweise dessen These von einer Pfahlbaufundstelle in Lungern (OW) widerlegt werden. Neben einer kleinen Antikensammlung aus dem Mittelmeerraum gehören auch altsteinzeitliche Funde aus der Dordogne (F) zur Sammlung, die Pater Emmanuel zum damals stolzen Preis von 150 Franken vom Schweizer Archäologen Otto Hauser (1874–1932) erstand.

Der wichtigste Effekt der Wiederentdeckung der Sammlung ist jedoch, dass eine herausragende, in Vergessenheit geratene Persönlichkeit wieder ins Blickfeld der Öffentlichkeit rückt. Dies ist umso mehr gerechtfertigt, als Pater Emmanuel für die Archäologie der Zentralschweiz prägenden Einfluss hatte und dabei die Entstehung der kantonalen Dienststellen in Luzern und Zug massgeblich beeinflusste. Im Rahmen des tausendjährigen Bestehens des Benediktinerordens wird erstmals eine umfassende wissenschaftliche Abhandlung vorgelegt, die sich der Person Pater Emmanuel sowie seiner archäologischen Tätigkeit in den Zentralschweizer Kantonen widmet. Die Publikation trägt dem umfassenden Wirken von Pater Emmanuel und seiner Leistung für die Archäologie der Zentralschweiz Rechnung.

Christian Harb ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Kantonsarchäologie Luzern und Fachberater Archäologie von Ob- und Nidwalden. christian.harb@lu.ch

Martin Berweger ist ehrenamtlicher Mitarbeiter der Fachstelle Denkmalpflege und Archäologie Obwalden und Gründungsmitglied des Vereins Pro Historia Brünig. berweger@biotope.ch

doi.org/10.5281/zenodo.19820418

Abbildungsnachweise

StiAMG Sarnen (1); KALU: B. Clements (2–5). Chronos-Verlag Zürich (6)

	<p>Literatur M. Berweger, Pater Emmanuel Scherer. Ein Sarner Benediktiner und die Anfänge der Zentralschweizer Archäologie. Mit Beiträgen von Philippe Della Casa, Annina Sandmeier und Ruth Wiederkehr. Murensia 13. Zürich 2026.</p> <p>Ch. Harb und M. Berweger, Pater Emmanuel Scherer. Ein Benediktinerpater macht Geschichte. Tugium 41, 2025, 103–110.</p>
--	--

1 Pauline Daragon et Karine Meylan près de l'entrée du Musée romain de Lausanne-Vidy.

Pauline Daragon und Karine Meylan vor dem Eingang des Römischen Museums von Lausanne-Vidy.

Pauline Daragon e Karine Meylan davanti all'entrata del Museo romano di Losanna-Vidy.

Converser

Communiquer autour de l'archéologie

Le prochain colloque du Réseau Archéologie Suisse, qui se tiendra à Lucerne les 11 et 12 juin prochains, explorera les nouvelles manières d'informer le public des résultats des recherches archéologiques. Médias traditionnels, imprimés ou audio-visuels, canaux de diffusion numériques, réseaux sociaux: comment faire face et utiliser au mieux la diversité des supports à disposition aujourd'hui? Comme ce sujet la concerne de près, la rédaction d'arCHaeo Suisse a engagé la conversation avec deux expertes du Musée romain de Lausanne-Vidy: sa chargée de communication, Pauline Daragon, et sa directrice, Karine Meylan.

En quoi consiste le travail de communication pour une institution comme le Musée romain de Lausanne-Vidy, et plus largement dans le domaine de l'archéologie?

Pauline Daragon: Il s'agit de promouvoir le musée auprès de différents publics au travers de sa programmation (expositions, événements etc.). Il y a également un enjeu pour élargir, diversifier et renouveler notre audience. Sans oublier la communication autour de l'actualité de la recherche sur le site de la ville antique de *Lousonna*, qui fait l'objet de découvertes et d'études presque en continu.

De manière plus large, le travail de communication permet d'entretenir et de faire évoluer l'image du musée en fonction de valeurs et d'objectifs définis dans ce que nous appelons le «Plan scientifique et culturel». Cela s'effectue via de multiples canaux: des supports papier, un site internet, des réseaux sociaux et les relations avec les médias. Et bien sûr aussi par l'accueil des visiteuses et visiteurs sur place.

Comment devient-on chargé-e de communication? Quelle formation avez-vous suivie dans ce domaine?

PDa: Il existe plusieurs moyens d'arriver au métier de communicant, mais en général avec un master universitaire en communication. De nombreuses qualités sont en outre bien utiles dans la pratique, comme l'ouverture d'esprit, la curiosité, la capacité de synthèse ou encore l'adaptabilité, pour n'en citer que quelques-unes. Il faut aussi bien maîtriser les outils qui vont servir à la conception de supports d'information «papier», comme les dépliants et les affiches, autant que les outils numériques pour diffuser les messages sur toutes sortes de canaux et ainsi

Wie man Archäologie bekannt macht

Das nächste Kolloquium des Netzwerks Archäologie Schweiz am 11. und 12. Juni in Luzern befasst sich mit neuen Möglichkeiten, wie sich archäologische Entdeckungen und Forschungsergebnisse an verschiedene Zielgruppen vermitteln lassen. Traditionelle Medien in Print oder audiovisuell, digitale Kanäle und Social Media: Wie geht man mit der Vielfalt der heute verfügbaren Medien um und setzt sie bestmöglich ein? arCHaeo Suisse hat bei zwei Expertinnen des Römischen Museums Lausanne-Vidy nachgefragt: bei der Kommunikationsbeauftragten Pauline Daragon und der Direktorin Karine Meylan.

Comunicare l'archeologia

Il prossimo convegno della Rete Archeologia Svizzera, in programma a Lucerna l'11 e il 12 giugno, sarà dedicato ai nuovi modi di comunicare scoperte e risultati della ricerca archeologica a pubblici diversi. Media tradizionali, stampa, audiovisivi, canali digitali e social network: come orientarsi e sfruttare al meglio la varietà di strumenti oggi disponibili? Poiché si tratta di un tema particolarmente attuale, la redazione di arCHaeo Suisse ne ha parlato con due esperte del Museo Romano di Losanna-Vidy: Pauline Daragon, responsabile della comunicazione, e Karine Meylan, direttrice.

2 Tournage d'une vidéo promotionnelle pour les activités du Musée romain de Lausanne-Vidy.

Dreharbeiten für ein Werbevideo über die Aktivitäten des Römischen Museums von Lausanne-Vidy.

Riprese di un video promozionale per le attività del Musée romain di Losanna-Vidy.

avoir une communication dite «360»! Enfin, l'entregent et le goût pour le lien humain restent des facteurs clé pour la partie relations publiques du métier et la présence dans les médias.

Comme spécialiste de la communication, comment se familiarise-t-on à l'archéologie, domaine un peu particulier, entre chantiers et musées?

PDa: Grâce au précieux partage d'informations avec les collègues professionnels en la matière! Nous avons des échanges réguliers avec les archéologues, conservatrices et conservateurs, ainsi qu'avec les responsables de la médiation. Nous collaborons étroitement, que ce soit dans la définition des publics auxquels le message est adressé ou dans la préparation des contenus à diffuser.

Et comme archéologue, comment se familiarise-t-on avec les questions de communication?

Karine Meylan: Aujourd'hui c'est assez facile. La communication de l'archéologie est un domaine de recherche en soi, connu sous le terme de *Public Archaeology*, et de nombreuses publications sont parues sur le sujet. Il existe aussi des formations pour apprendre à communiquer sur ses propres recherches. Pour les archéologues, assurer une bonne communication autour de leur travail et conserver une image favorable auprès du grand public et des instances politiques est une nécessité. S'impliquer dans les échanges avec les gens autour de notre discipline est un bon moyen d'appréhender leurs interrogations et leurs besoins, pour mieux y répondre.

L'archéologie bénéficie généralement d'une assez bonne image auprès du public. Est-ce que cela facilite votre tâche?

PDa: Auprès du public cible, oui. Auprès d'un public plus large qui ne serait pas amateur d'histoire ou d'archéologie, pas forcément! Il est important de bien adapter et formuler le message pour pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes. Le musée doit rester un lieu ouvert et ses activités doivent être accessibles.

KMe: L'archéologie est une science populaire, mais elle reste assez mal comprise. Nous disposons généralement d'un fort capital sympathie auprès du public. Petits et grands sont fascinés par l'aspect «enquête» du métier. Mais il subsiste de nombreux clichés autour de l'archéologie, encore souvent perçue comme une science tournée vers le passé, focalisée sur les objets et les vestiges matériels. Il me semble donc important de montrer de quelle manière elle peut nous aider à réfléchir sur des questions actuelles, sociétales ou environnementales par exemple.

Et auprès des autorités, des politiques?

KMe: La plupart des politiques sont attaché-es au patrimoine et s'accordent sur la nécessité de sa conservation, de son étude et de sa valorisation, tous partis confondus. La difficulté est de rendre ce dossier prioritaire à leurs yeux, à l'heure où les budgets se resserrent. Pour les convaincre, il faut les embarquer et faire en sorte qu'ils se sentent concernés. À titre d'exemple, le travail de communication que nous menons autour du chantier des Prés-de-Vidy, en étroite collaboration avec l'entreprise Archeodunum SA, la Ville de Lausanne et le Canton, nous a déjà permis de sensibiliser plusieurs élus à l'importance du travail mené autour de ce site exceptionnel.

Comment s'adresse-t-on au public lorsque les informations sont moins favorables à l'archéologie, comme quand on évoque les coûts ou les retards dans les travaux?

PDa: En communication, il est toujours bon d'avoir un message clair et transparent, peu importe le type d'informations qui sont véhiculées.

KMe: J'ajoute qu'il ne faut pas hésiter à échanger avec ceux qui ont un avis critique sur l'archéologie, car leur point de vue est souvent compréhensible. Il s'agit d'expliquer concrètement les objectifs des fouilles, les délais et les coûts tout en cherchant à sensibiliser les gens à l'importance du travail des archéologues. Dans ces cas, l'approche concrète reste souvent la meilleure, en emmenant les personnes sur le terrain, via des visites de chantier ou des actions participatives. Ce travail de communication prend du temps aux archéologues, mais plus ils communiqueront, mieux leur rôle sera compris et accepté par le plus grand nombre.

Que se passe-t-il lorsqu'on est face à des événements inhabituels, relayés par les médias d'actualité, comme lors du vol des monnaies au Musée de Vidy?

KMe: La communication autour d'un événement d'une telle gravité nécessite une étroite collaboration entre les différentes parties prenantes: musées, instances politiques et forces de l'ordre. Face à l'émotion du public et à son besoin de réponses, il est indispensable de délivrer un message clair et transparent. Ces moments alarmants permettent également de rappeler que l'essentiel ne réside pas dans la valeur marchande des objets archéologiques, mais dans leur valeur scientifique et culturelle.

Comment transmet-on au mieux des informations sur l'archéologie, au vu de la multiplicité des supports à disposition?

PDa: Comme dans les autres domaines, il faut utiliser tous les moyens à disposition et adapter son message en fonction des supports, et les supports en fonction des publics que l'on veut toucher. Les informations restent les mêmes, mais le langage sera différent s'il s'agit d'un média écrit ou s'il s'agit d'un post sur un réseau social.

Quelles stratégies peut-on mettre en œuvre pour toucher des publics différents, peut-être moins ouverts aux sciences du passé comme l'histoire et l'archéologie?

PDa: En privilégiant des canaux non traditionnels, qui vont toucher d'autres publics. En construisant des partenariats avec d'autres institutions touchant à des

domaines différents. Nous participons par exemple volontiers à des événements culinaires, comme les *Fringales muséales* organisées par l'Association des musées de Lausanne et Pully, qui drainent un public très différent de celui du Musée romain de Lausanne-Vidy et favorisent les rencontres.

Pensez-vous qu'une revue papier comme arCHaeo Suisse, trimestrielle et trilingue, a encore du sens aujourd'hui, au vu de la numérisation presque généralisée des médias et de la rapidité de la circulation des informations?

PDa: Oui! Il est important que des supports spécialisés et pertinents comme celui-ci perdurent et qu'ils réussissent à renouveler leur lectorat.

KMe: Absolument! Il est important de diversifier les outils de communication pour répondre aux envies et aux besoins de différents publics. L'immédiateté des réseaux sociaux et leur force de frappe sont intéressantes, mais de nombreuses personnes restent attachées au papier. À l'heure du tout numérique, cela devient une fête de recevoir son exemplaire dans la boîte aux lettres, de prendre le temps de le lire puis de l'archiver pour sa propre collection.

Comment voyez-vous à l'avenir la communication en archéologie? Remplacée par une IA?

PDa: L'IA peut devenir un très bon outil pour «booster» la communication et aider à la création de contenu, notamment lorsque les moyens sont limités. Mais comme dans tous les domaines, il faut maîtriser son utilisation et ne pas substituer ce qui n'a pas besoin de l'être!

KMe: De mon point de vue, il faut profiter des apports technologiques de l'IA lorsque c'est pertinent, tout en prenant la mesure de son impact social et écologique. Mais la rédaction de contenus doit rester une affaire humaine, fruit d'une collaboration étroite entre les équipes scientifiques et les communicants. Leur savoir-faire et leur sensibilité restent indispensables pour aborder une science humaine comme l'archéologie et rester au plus proche de l'actualité des découvertes.

Propos recueillis par **Lucie Steiner**, rédaction d'arCHaeo Suisse

Crédits des illustrations

AS, Maeva Koenig (1); Musée romain de Lausanne-Vidy, Lucas Marshall (2).

St. Gallen

SARGANS-MALERVA: AKTUELLE GRABUNGEN AM RAND DES RÖMISCHEN GUTSHOFS

Die Gemeinde Sargans lässt unweit der konservierten Reste des römischen Gutshofs einen Kindergarten, ein Schulhaus und Sportanlagen neu errichten. Die Kantonsarchäologie begleitet das Projekt seit den ersten Planungen und konnte den Kernbereich des Gutshofs bis auf Weiteres vor einer Überbauung schützen. Ein Grabungsteam untersucht seit dem Frühjahr 2025 die von den Neubauten beanspruchten Flächen und brachte neben Infrastrukturanlagen des Gutshofs auch eisenzeitliche Artefakte (5. Jahrhundert v. Chr.) ans Tageslicht.

In der Vergangenheit konzentrierten sich archäologische Tätigkeiten auf zentrale Teile des römischen Anwesens. Dazu zählen das Haupthaus, ein Bad und verschiedene Wirtschaftsgebäude, die einen weitläufigen sogenannten Streuhof bildeten. Die aktuellen Ausgrabungen liegen am westlichen Rand des Anwesens und gut 100 m entfernt vom Hauptgebäude. Sie förderten Teile der damaligen Infrastruktur zu Tage. Bemerkenswert ist ein Absetzbecken, dessen hölzerne Bauelemente in Teilen erhalten blieben. Es wird für die

Brauchwasserversorgung des Gutshofs eine Rolle gespielt haben und lag an der Zufahrt, die in den Kern des Anwesens führte. Diese belegt die Anbindung des Gutshofs an das damalige Strassennetz und nimmt im Kanton als erster Nachweis dieser Art eine Sonderstellung ein. Bei der Errichtung des Verkehrswegs wurde über eine Lage aus Astwerk Kies geschüttet. Dieser Unterbau stabilisierte den ca. 3 m breiten Strassenkörper in sumpfigen und von Hochwassern betroffenen Abschnitten. Im Laufe der Zeit waren Ausbesserungen nötig, sodass der Strassenkörper immer mächtiger wurde. Das Fundmaterial daraus umfasst die typischen Verlustobjekte von Verkehrswegen: Kleingeld, Trachtbestandteile und Schmuck von der 1. Hälfte des 1. Jahrhunderts bis zum Ende des 4. Jahrhunderts. Einige, ca. 500 Jahre ältere, eisenzeitliche Trachtbestandteile sind deshalb bemerkenswert, weil das Gebiet schon lange vor dem Bestehen des römischen Gutshofs begangen worden sein könnte.

Die Grabungen am Rand des Gehöfts von Sargans-Malerva werden noch einige Monate fortgesetzt.

Karl Oberhofer, KA SG

1
Der hölzerne Unterbau der römischen Strasse unter mächtigen Kies-schichten. © Marco-Joshua Fahrni, KA SG.

Ticino UNA TOMBA ROMANA «ALLA CAPPUCINA»

2 La sepoltura romana «alla cappuccina» di Castel San Pietro. © UBC.

Durante recenti lavori di scavo in un terreno privato a Castel San Pietro, è emersa una tomba di epoca romana con struttura «alla cappuccina». La sepoltura era costituita da tegole disposte a spiovente sormontate da coppi, a formare una piccola costruzione a capanna. Al suo interno sono state rinvenute in posizione supina le ossa della persona defunta. È raro, per il periodo in questione, ritrovare in Canton Ticino uno scheletro ancora in buono stato di conservazione: questo rende il rinvenimento di Castel San Pietro di grande interesse. Accanto alla persona inumata, sul lato sinistro della testa, si conservava un orecchino in filo di bronzo, mentre una piccola fibbia in bronzo si trovava sempre sul lato sinistro, all'altezza del ventre.

Il ritrovamento contribuisce a ricostruire la vita quotidiana e le pratiche funerarie della popolazione locale in età romana, restituendo un frammento prezioso della memoria del territorio.

Luisa Mosetti, Servizio archeologia UBC

Bern BURGDORF: MAJERN UNTER PARKPLÄTZEN

Die Grabenstrasse in Burgdorf liegt am Südrand der Gründungsstadt aus der Zeit um 1200. Hier erfordern Leitungsbauten und eine städtebauliche Neugestaltung demnächst grössere Bodeneingriffe. Mit dem Ziel, diese anstehenden Bauarbeiten so zu steuern, dass möglichst wenig archäologische Substanz zerstört werden muss, verschaffte sich der Archäologische Dienst des Kantons Bern mit einer Sondiergrabung einen Überblick über die Überreste im Boden.

3 Ein mittelalterlicher Keller mit der Stadtmauer im Hintergrund. © Marco Amstutz, ADB.

Seit einem Stadtbrand von 1865 präsentiert sich das Areal als terrasserter Platz. Die Reste der ehemaligen Stadtmauer dienen als Stützmauer. In der Grabungsfläche zeigten sich die Spuren des Stadtbrandes eindrücklich: Unter einer 1,2 m dicken Planie aus Brandschutt fanden sich Reste abgebrannter Holzgebäude und Hinweise auf gewerbliche Nutzungen des 17. und 18. Jahrhunderts. Das Areal war bereits bald nach der Stadtgründung bebaut, wie im 15. oder 16. Jahrhundert zugeschüttete Keller belegen.

Christoph Rösch, ADB

Basel-Stadt AUS DEM RHEIN GEBORGEN

Archäologen begleiteten die Sanierung der Rheinufermauer unter der Pfalz in Basel. Da Tauchuntersuchungen nicht möglich waren, untersuchten sie vor allem den Aushub mit einem Metall-detektor.

Sie fanden Zeugnisse aus rund 2000 Jahren Geschichte. Zu den Highlights zählt ein mittelalterlicher Siegelstempel aus Messing. Mit solchen Petschaften besiegelte man Urkunden. Der spitzovale Stempel zeigt einen Geistlichen am Lesepult. Das Wappen und die Umschrift «ECCE(LESIA).BASILIEN(SIS) + S(IGILLVM) RVDOLFI. CANTORI» identifizieren ihn als Rudolf Kraft, Domkantor am Münster um 1300. In diesem Amt war er für die liturgischen Bücher, den Chorgesang und die musikalische Gestaltung der Gottesdienste verantwortlich.

Vergleiche mit in Archiven erhaltenen Siegeln zeigen: Er nutzte mehrere Stempel. Wie das Stück in den Rhein gelangte, bleibt unklar – vielleicht hatte er es verloren oder absichtlich entsorgt?

Sven Billo, Archäologische Bodenforschung
Basel-Stadt

4 Siegelstempel des «Cantors» Rudolf Kraft (Messing, 4,8 cm). © Philippe Saurbeck.

Aargau PRÄHISTORISCHES KUPFER AUS ZYPERN IN MÖRIKEN-WILDEGG

Als 2021 auf einer Rettungsgrabung der Kantonsarchäologie Aargau in Möriken-Wildegg acht unscheinbare Metallobjekte zutage kamen, ahnte noch niemand von ihrer überraschenden Herkunft. Die Ausgrabung brachte Überreste einer Siedlung aus der mittleren bis späten Bronzezeit (1500–1300 v. Chr.) zum Vorschein. Mit über 4000 Quadratmetern untersuchte das Grabungsteam einen vergleichsweise grossen Ausschnitt dieser Siedlung. Es dokumentierte Wohn- und Wirtschaftsgebäude sowie die originale Bodenoberfläche aus der Bronzezeit. Darauf verstreut lagen Fragmente von Keramikgefässen, verbrannte Steine und vereinzelt Metallobjekte. Die Funde belegen, dass vor Ort Bronze verarbeitet wurde. Einige zunächst unscheinbare Objekte entpuppten sich bei genauerer Untersuchung als Bruchstücke von Kupferbarren.

Kupfer wurde damals über weite Strecken verhandelt, weil es nur an bestimmten Orten abgebaut werden konnte. Ist die chemische und isotopische Zusammensetzung eines Metallartefaktes bekannt, kann es mit jener von bekannten Kupferlagerstätten verglichen werden. Mit etwas Glück lässt sich so aufzeigen,

wo das Kupfer ursprünglich herkam. Um das herauszufinden, schickte die Kantonsarchäologie Proben mehrerer Barren aus Möriken-Wildegg an das Curt-Engelhorn-Zentrum für Archäometrie in Mannheim (D). Die Analysen ergaben, dass das Kupfer aus drei verschiedenen Abbaugebieten stammt: aus dem Mitterberg-Gebiet bei Salzburg in Österreich, aus den Südalpen – wahrscheinlich dem Trentino oder Venetien – sowie überraschenderweise aus Zypern. Das zyprische Kupfer zeichnete sich durch seine aussergewöhnliche Reinheit aus. Der Fund ist eine echte Seltenheit nördlich der Alpen – der einzig andere Beleg von zyprischem Kupfer stammt aus Südwestdeutschland. Zypern war eine der Hauptquellen für Kupfer im östlichen Mittelmeerraum, insbesondere für Griechenland, Ägypten und Mesopotamien. Die Neufunde aus Möriken-Wildegg zeigen, dass auch kleine, ländliche Siedlungen des Schweizer Mittellands im 15. bis 14. Jahrhundert v. Chr. Zugang zu solchen scheinbar exotischen Ressourcen hatten – und damit vor rund 3400 Jahren in einen florierenden, internationalen Markt eingebunden gewesen sein müssen.

Benjamin Höpfer, Daniel Berger, Manuela Weber, KA AG

5
Bronzefunde aus Möriken-Wildegg 2021. Hinten links und rechts Barrenfragmente.
© Kantonsarchäologie Aargau.

Graubünden DIE TOTEN VON FLIMS

6 Ein Mitarbeiter des Archäologischen Dienstes beim Freilegen eines Skeletts. © ADG.

In Flims erfordert die Neuerrichtung mehrerer Bauten an die 1512 errichtete Kirche St. Martin seit Frühjahr 2025 die Ausgrabung eines Teiles des mittelalterlichen und neuzeitlichen Friedhofs durch den Archäologischen Dienst. Bei den Untersuchungen kamen bisher 250 Bestattungen zum Vorschein. Während die neuzeitlichen Gräber die Reste des Totengewandes sowie Teile des Sarges enthielten, waren die mittelalterlichen Bestattungen meist beigabenlos. Zudem entdeckte das Grabungsteam die mittelalterliche Friedhofsmauer sowie ein in Vergessenheit geratenes Beinhaus, das an die Nordwestecke der Friedhofsmauer angebaut war. Die archäologischen Untersuchungen dauern im Frühjahr 2026 an und ermöglichen genauere Erkenntnisse zur Demografie und zur Bestattungssitte des mittelalterlichen Flims.

Patricia Hubmann, ADG

Vaud DU NOUVEAU À L'OUEST D'YVERDON-LES-BAINS

Une intervention menée au mois de mars à la rue Curtil-Maillet a révélé un espace funéraire antique ainsi que d'importants aménagements empierrés. Situé à l'ouest de la Thièle, dans un secteur où les interventions archéologiques restent rares, le site apporte un éclairage inédit sur les abords de l'agglomération.

La fouille a révélé cinq sépultures à inhumation et trois à crémation. Ces dernières ont livré un mobilier abondant: tessons de céramique, objets métalliques et monnaies, qui permettent de les attribuer au Haut-Empire. En revanche, seules quelques perles en verre et une monnaie proviennent des inhumations; elles indiquent que certaines d'entre elles remontent à la fin de l'Antiquité, voire au tout début du Moyen Âge. Des datations au radiocarbone permettront de vérifier ces premières hypothèses chronologiques. En partie contemporain du *castrum*, édifié vers 325 de notre ère, cet ensemble constitue un nouvel espace funéraire attribué à

la fin de l'Antiquité sur le territoire d'Yverdon.

Les fouilles ont également révélé plusieurs empièvements massifs couvrant près de 150 m². Sous la structure la plus imposante, une soixantaine de trous de poteau sont apparus, témoins d'un réseau de pieux sans doute destiné à stabiliser l'aménagement. Cette structure pourrait correspondre à un renforcement de berge ou à un dispositif destiné à assainir une zone humide. En l'état, nous ne disposons d'aucun élément pour la dater précisément. Un empièchement comparable, daté du début du Moyen Âge, a déjà été observé de l'autre côté de la Thièle, à la rue du Midi 35.

L'étude des découvertes de la rue de Curtil-Maillet permettra de mieux comprendre l'organisation de ce secteur périphérique de la ville antique, entre espace funéraire et gestion des zones humides, ainsi que les différentes phases de son occupation.

Margaux Rouvinez

Archeodunum Investigations Archéologiques SA

7
Yverdon-les-Bains – Curtil-Maillet: tombe à crémation en cours de fouille. © Archeodunum Investigations Archéologiques SA.

Solothurn RÖMISCHE BRÜCKE BEI SOLOTHURN ENTDECKT

8 Solothurn. Ein Taucher dokumentiert einen rund 1700 Jahre alten Pfahl der römischen Brücke bei Solothurn. © Roman Sollberger, SLRG Tauchgruppe Solothurn.

Die Lage an einer Engstelle der Aare liess bei Solothurn, dem antiken *Salodurum*, seit langem einen römerzeitlichen Flussübergang vermuten. Anlässlich der Erneuerung der Eisenbahnbrücke suchten Taucher deshalb den Aaregrund nach Spuren älterer Brücken ab. Tatsächlich stecken nur wenige Meter oberhalb der Wengibrücke mehrere Pfähle einer Holzbrücke noch immer fest im Boden. Nun liegt die ¹⁴C-Datierung dieser Hölzer vor: Das Bauwerk stammt aus dem 4. Jahrhundert. In der Spätantike war *Salodurum* ein befestigter Ort, ein sogenanntes *Castrum*, und sicherte den Aareübergang. Denn die Brücke war Teil der antiken Fernstrasse, die auf kürzestem Weg von Italien an den Rhein führte.

Mirjam Wullschleger, KA Solothurn

Trouvaille

Une cargaison romaine au fond du lac de Neuchâtel

En novembre 2024, une concentration d'objets est repérée au fond du lac par photographie aérienne: il s'agit de la cargaison d'un bateau. Cette découverte exceptionnelle constitue le dernier témoignage du naufrage d'une embarcation, non localisée à ce jour, dont l'équipage a vraisemblablement été surpris par une tempête de joran, entre 20 et 50 apr. J.-C.

Identifiée dans le cadre du contrôle régulier des fonds lacustres et du patrimoine immergé, mené par l'office de l'archéologie cantonale de Neuchâtel (OARC), la cargaison a fait l'objet d'une surveillance et d'une documentation soutenues, grâce à des plongées prospectives régulières. Deux campagnes de fouilles subaquatiques, en mars 2025 et mars 2026, ont en outre été conduites par l'OARC, en étroite collaboration avec la Fondation Octopus et le Service archéologique de l'État de Fribourg (SAEF). Ces opérations ont été menées rapidement, afin de sauvegarder cet ensemble exceptionnel exposé à de multiples risques de destruction: érosion des fonds lacustres, ancrage de bateaux de plaisance et surtout pillages.

La cargaison proprement dite comprend plus d'un millier de récipients en céramique, échoués et dispersés à quelque 8 m de fond, le plus souvent intacts. Cette vaisselle de table – plats, assiettes, coupes, bols – correspond à une production du plateau suisse. Des amphores à huile d'olive, importées d'Espagne, témoignent quant à elles du transport de marchandises à longue distance. Nombre d'ustensiles et d'outils relevant plutôt de la vie quotidienne des bateliers se trouvaient également sur le bateau. On relève encore des pièces de harnachement et de char, dont quatre roues en parfait état de conservation, des éléments qui attestent d'un système de transport associant voies terrestres carrossables et voies navigables. Enfin, la présence d'armes – des glaives – laisse penser que l'embarcation civile marchande était placée sous escorte militaire.

La richesse, la diversité et l'excellent état de conservation de l'ensemble des objets rendent cette découverte unique en Suisse. Source inestimable d'informations inédites, elle ouvre la porte à de prometteuses recherches relatives à la romanisation du territoire helvète et à l'histoire économique du plateau suisse au 1^{er} siècle de notre ère. Dans l'immédiat, il conviendra de

Römische Fracht auf dem Grund des Neuenburgersees

Im November 2024 wurde auf dem Seegrund eine Ansammlung von Gefässen und verschiedenen Gegenständen entdeckt: Es handelt sich um die Ladung eines gekenterten römischen Schiffes. Der in der Schweiz einzigartige Fund ist das letzte Zeugnis eines Sturms, der die Schiffsbesatzung vermutlich zwischen 20 und 50 n. Chr. überraschte. Ein Tauchteam untersuchte die Fundstelle während Unterwasserausgrabungen im März 2025 und März 2026.

Un carico romano sul fondo del lago di Neuchâtel

Nel novembre 2024, sul fondo del lago è stata individuata una concentrazione di recipienti e oggetti vari: si tratta del carico di una nave di epoca romana. Questa scoperta, unica in Svizzera, rappresenta l'ultima testimonianza del naufragio di un'imbarcazione il cui equipaggio fu probabilmente sorpreso da una tempesta tra il 20 e il 50 d.C. Il sito è stato oggetto di due campagne di scavi subacquei, nel marzo 2025 e nel marzo 2026.

mettre en place un vaste programme de traitement en conservation-restauration des objets, une étape nécessaire et inconditionnelle afin de garantir leur conservation à long terme et assurer leur accessibilité à la communauté scientifique.

Fabien Langenegger, archéologue-dendrochronologue à l'OARC, et **Sonia Wüthrich**, archéologue cantonale de Neuchâtel

doi.org/10.5281/zenodo.19820456

Crédit de l'illustration

Octopus Foundation

News von Archäologie Schweiz ARCHÄOLOGIE VOR DER HAUSTÜR VOM 12. BIS 14. JUNI

Wie gelingt es, Archäologie für mehr Menschen zugänglich zu machen? Würde in Ihrem Dorf eine Ausgrabung geöffnet oder eine Führung zu einem alten Monument stattfinden – wären Sie dabei? «Komm und entdecke deine Geschichte!» ist das Motto der Europäischen Archäologietage. Immer am zweiten Wochenende im Juni präsentiert sich die Archäologie in all ihren Facetten, von der Ausgrabung über Analysen bis zur Konservierung und Restaurierung von Funden. Das eigene Kulturerbe zu kennen und daran teilzuhaben, ist das wichtigste Ziel der internationalen Konvention von Faro (2018). Daher hat der Europarat mit seinem Generalsekretär Alain Berset die Schirmherrschaft über dieses Festival der Archäologie übernommen.

In der Schweiz koordiniert AS die Europäischen Archäologietage. Wir sind überzeugt, dass wir Archäolog*innen unser Fach damit fest in der Gesellschaft verankern können. Entdecken Sie vom 12.-14. Juni die Archäologie vor Ihrer Haustür, in der gesamten Schweiz und in Europa!

Nouvelles d'Archéologie Suisse L'ARCHÉOLOGIE À VOTRE PORTE, DU 12 AU 14 JUIN

Comment rendre l'archéologie plus accessible à tout un chacun? Si, dans votre village, une visite d'un chantier archéologique ou d'un monument antique était organisée, y participeriez-vous? «Vous avez rendez-vous avec votre histoire», telle est la devise des Journées européennes de l'archéologie. Chaque deuxième week-end de juin, ce festival présente cette discipline sous toutes ses facettes: chantiers de fouilles, analyses scientifiques, traitements de conservation et de restauration des vestiges. Connaître son propre patrimoine culturel et prendre une part active à sa valorisation constitue le but principal de la Convention internationale de Faro (2018). Le Conseil de l'Europe, avec son secrétaire actuel Alain Berset, assure d'ailleurs le patronage de ce festival.

En Suisse, c'est AS qui coordonne des Journées européennes de l'archéologie. Nous sommes en effet convaincus que des initiatives

comme celle-ci améliorent l'ancrage de notre discipline dans la société. Nous vous invitons donc à venir découvrir l'archéologie à votre porte, du 12 au 14 juin, en Suisse et dans toute l'Europe!

Archeologia svizzera informa L'ARCHEOLOGIA A DUE PASSI DA CASA – DAL 12 AL 14 GIUGNO

Come rendere l'archeologia più vicina e accessibile a tutte le persone? Se nel vostro villaggio si organizzasse delle porte aperte su di uno scavo o una visita guidata a un antico monumento, voi partecipereste? «Vieni a scoprire la tua storia!» è il motto delle Giornate Europee dell'Archeologia, che si svolgono ogni anno il secondo fine settimana di giugno. In queste giornate, l'archeologia si racconta in tutte le sue forme: dagli scavi alle analisi scientifiche, fino alla conservazione e al restauro dei reperti. Conoscere e valorizzare il proprio patrimonio culturale, partecipando attivamente alla sua tutela, è uno degli obiettivi fondamentali della Convenzione di Faro (2018). Per questo il Consiglio d'Europa, sotto il patrocinio del suo Segretario Generale Alain Berset, sostiene questo importante festival dedicato all'archeologia.

In Svizzera, le Giornate Europee dell'Archeologia sono coordinate da AS. Siamo convinti che iniziative come questa permettano di radicare sempre più la nostra disciplina nella società e di avvicinare il pubblico alla storia del territorio.

Dal 12 al 14 giugno, scoprite l'archeologia a due passi da casa vostra, in tutta la Svizzera e in Europa!

#JEArcheo #EADays
journées-archeologie.eu

Ellen Thiermann,
Zentralsekretärin AS

Aus dem Jahresprogramm Extrait du programme annuel Dal programma annuale

11.–13. Juni, Luzern

11–13 juin, Lucerne

Tagung, Generalversammlung und Exkursion / Colloque, Assemblée générale et excursion, de/fr Archäologie im Dialog. Neue Wege der Kommunikation

Eine Tagung über den Austausch zwischen Archäologie und Öffentlichkeit. Im Anschluss GV von Archäologie Schweiz. Am Samstag ganztägige Exkursion durch den Kanton Luzern.

L'archéologie en dialogue. De nouvelles voies de communication

Le colloque se concentrera sur l'avenir des échanges entre l'archéologie et le grand public. Colloque suivi de l'AG d'Archéologie Suisse. Le samedi, excursion à travers le canton de Lucerne.

4.–6. September, BL/JU/SO

4–6 septembre, BL/JU/SO

Sommerexkursion / Excursion estivale Der Jura – unterwegs im wilden Nordwesten der Schweiz, de/fr

In Kooperation mit den archäologischen Fachstellen der Kantone Baselland, Jura und Solothurn.

Weitere Informationen folgen.

Begrenzte Anzahl Teilnehmende, mit Anmeldung bis 1. August.

Le Jura – dans le nord-ouest sauvage de la Suisse, fr/all

En collaboration avec les services archéologiques des cantons de Bâle-Campagne, du Jura et de Soleure. De plus amples informations suivront.

Nombre de participant·es limité.

Inscription jusqu'au 1^{er} août.

Ausstellungen / Expositions / Esposizioni

Musée Romain, Avenches
Au boulot! Vies et métiers d'Aventicum

Jusqu'au 24 janvier 2027

Tour de l'amphithéâtre

Ma-di 10-17h

aventicum.org

Laténium, Hauterive

L'Île de Sable

Jusqu'au 10 janvier 2027

Espace Paul Vouga, ma-di 10-17h

latenium.ch

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Destination archéologie

Jusqu'au 7 février 2027

Palais de Rumine. Place de la

Riponne 6, ma-di 10-17h

mcah.ch

KULTURAMA, Zürich

Erlebnisraum Steinzeit

Bis Sommer 2027

Englischviertelstrasse 9, Di/Do/Fr

13–17 Uhr, Mi 13–20 Uhr, Sa–So

13–18 Uhr

kulturama.ch/

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen
archaeologie-schweiz.ch

Plus d'informations sur les événements
archeologie-suisse.ch

Maggiori informazioni sugli eventi
archeologia-svizzera.ch

Ausstellung

L'ÎLE DE SABLE: AUF EINER EINSAMEN INSEL ZURÜCKGELASSEN

Sie hielten Abgeschiedenheit, Hunger und tropischen Wirbelstürmen stand: Überlebende des Sklavenhandels haben auf einer einsamen Insel mitten im Indischen Ozean eine neue Kultur geschaffen, die in den historischen Quellen unerwähnt geblieben ist. Die neue Ausstellung des Laténium zeigt bewegende archäologische Hinterlassenschaften eines Schiffbruchs, der die rassistische Grausamkeit des kolonialzeitlichen Sklavenhandels im 18. Jahrhundert offenlegt.

Im Jahr 1761 wurden nach dem Schiffbruch der «Utile» im Indischen Ozean 80 unrechtmässig auf Madagaskar angekaufte Personen auf einer winzigen Insel zurückgelassen, die 500 km vom nächstgelegenen Festland entfernt liegt. Diese karge Insel, die regelmässig vom Seegang überflutet und von tropischen Wirbelstürmen gepeitscht wird, schien den Überlebenden so gut wie keine Ressourcen zu bieten.

Als fünfzehn Jahre später eine vom Marineoffizier Jacques-Marie Boudin de Tromelin angeführte Rettungsexpedition an der «île de Sable» anlegt, findet er dort noch sieben Frauen und einen Säugling vor. Ihr Überleben unter solch schrecklichen Bedingungen veranschaulicht die herausragende Widerstandsfähigkeit dieser entwürdigten Menschen.

Archäologie und Geschichte

Seit dem 19. Jahrhundert zeichnet sich Archäologie dadurch aus, dass sie konkrete Realitäten des Alltagslebens beleuchten kann, zu denen es kaum schriftliche Aufzeichnungen gibt. Durch diese komplementären Ansätze erlebt die Archäologie der Neuzeit einen Aufschwung. Besonders wertvoll sind archäologische Ausgrabungen, wenn sie «tote Winkel» der Archivadokumentation beleuchten, um traumatische Aspekte der jüngeren Vergangenheit zu behandeln.

Dies trifft auf die Archäologie des Sklavenhandels zu, die sich in den 1970er-Jahren entwickelt hat und wichtige Erkenntnisse zu den Wirtschaftsweisen in den Kolonialplantagen sowie den tatsächlichen Lebensbedingungen der versklavten Personen liefert. Die Geschichte des Handels selbst wurde im

1 Immersiver Eingang in die Ausstellung: der Laderaum des gesunkenen Schiffes.

L'entrée de l'exposition évoque la cale du navire naufragé.

Entrata immersiva dell'esposizione che ricorda la stiva della nave naufragata.

L'île de sable – Abandonnés sur une île déserte

La nouvelle exposition du Laténium plonge au cœur de l'injustice raciale de l'esclavage colonial, et raconte une aventure terrible d'abandon et de survie au cœur de l'océan Indien, au 18^e siècle. Contre la faim, la soif et les ravages des cyclones tropicaux, la solidarité et l'innovation technique ont fait échec à la déshumanisation. *L'île de Sable* montre que face aux silences des sources écrites, l'archéologie peut redonner une voix aux victimes de l'histoire.

L'île de sable - abbandonati su un'isola deserta

L'île de Sable si addentra nel cuore dell'ingiustizia razziale della schiavitù coloniale e racconta una terribile avventura fatta di abbandono e sopravvivenza nel cuore dell'Oceano Indiano, nel XVIII secolo. Contro la fame, la sete e le devastazioni dei cicloni tropicali, la solidarietà e l'innovazione tecnica hanno avuto la meglio sulla disumanizzazione. Con questa nuova mostra, il Laténium dimostra che, di fronte al silenzio delle fonti scritte, l'archeologia può ridare voce alle vittime della storia.

Gegensatz dazu kaum untersucht: Von den mehr als 1000 im Meer gesunkenen Sklavenschiffen, die historisch belegt sind, wurde bislang kein einziges Wrack wissenschaftlich erforscht.

Archäologische Ausgrabungen auf Tromelin

Um diese Lücke zu füllen, hat sich der Schiffsarchäologe Max Guérout, ehemaliger Offizier der französischen Marine, mit dem Schiffbruch der «Utile» beschäftigt. Von Anfang an überraschte ihn der

2

Der zentrale Ausstellungsteil widmet sich den archäologischen Ausgrabungen mit Funden aus Tromelin und dem Modell der Siedlung.

Les trouvailles de Tromelin réunies autour de la maquette de l'habitat, dans la partie de l'exposition dédiée aux fouilles archéologiques.

I reperti di Tromelin raccolti attorno al modellino dell'abitazione, nella sezione della mostra dedicata agli scavi archeologici.

Kontrast zwischen den umfangreichen Archivadokumenten zum Schiffbruch und dem anschließenden Bau eines behelfsmässigen Bootes für die Besatzung der französischen Matrosen einerseits – und andererseits dem Schweigen der Schriftquellen zu den Überlebensumständen der auf der Insel zurückgelassenen Sklaven. 2006 führte Max Guérout daher eine Unterwassergrabung an den Überresten des Schiffswracks der «Utile» durch. Bei Prospektionen auf der Insel, die heute Tromelin genannt wird, konnte er zudem die von den Madagassen errichteten Behausungen verorten und ausgraben. In Zusammenarbeit mit dem französischen *Institut national de recherches archéologiques préventives* führte die Forschungsgruppe *Groupe de Recherche en Archéologie Navale* daraufhin bis 2013 mehrere Ausgrabungskampagnen durch.

Recycling, Solidarität und kulturelle Resilienz

Die Überreste der Wohnstätten der Madagassen sind ein Beweis für die Schaffenskraft und den technischen Erfindergeist der Überlebenden. Viele Gegenstände wurden am Schiffswrack geborgen und in vielen Fällen umfunktioniert, wie zum Beispiel zu Äxten umgeformte

Türscharniere. Tatsächlich belegen die Gegenstände eine neue archäologische Kultur, die sich hinsichtlich ihrer Formen, Materialien und Funktionen radikal von der ursprünglichen materiellen Kultur dieser von den Hochebenen Madagaskars verschleppten Personen unterscheidet.

Die archäologische Untersuchung zeigt die Resilienz und Solidarität auf, die diese Opfer der Kolonialwirtschaft entwickelt haben. Denn um zu überleben, mussten sie eine neue Gesellschaftsform schaffen und neue Lebensinhalte finden, wie es berührende Schmuckstücke bezeugen, die auf der Insel hergestellt wurden.

Ein immersiver und interdisziplinärer Rundgang

Für die Ausstellung wurde ein immersiver Rundgang konzipiert, in dem künstlerische Gestaltung einen besonderen Platz einnimmt (Ölgemälde, Stop Motion Videos und Videomapping, Klangatmosphäre und literarischer Audio-guide). Der Rundgang beginnt im dunklen Laderaum eines Schiffes, von dem man auf eine einsame, karge Insel tritt, bevor sich weite Meereshorizonte eröffnen, die für Hoffnung und geteilte Erinnerung stehen.

Indem sich das Laténium dieser universellen Thematik annimmt, möchte es die Relevanz der Archäologie in den öffentlichen Aktualitätsdebatten bestätigen. Die Tatsache, dass die Archäologie den Opfern der Geschichte eine Stimme verleihen kann, klärt unseren Bezug zum Kolonialgedächtnis und erinnert an die Lebenskraft der Menschenwürde angesichts der Unterdrückung.

Marc-Antoine Kaeser, Direktor Laténium in Zusammenarbeit mit **Max Guérout**

Publiziert mit der finanziellen Unterstützung des Laténiums.

Abbildungsnachweise:

Guillaume Perret, Laténium

04.10.25 10.01.27

L'ÎLE DE SABLE

laténium #latenium

Zweisprachige Ausstellung FR/DE
Bis 27.01.2027
Di–So 10–17 Uhr
Laténium, Hauterive NE
latenium.ch

Nachwuchsförderung

KOMFORT MACHT ARBEIT

Im Rahmen einer Projektwoche haben 15 Studierende der Berner Fachhochschule drei Tage lang auf dem Ballenberg gewirtschaftet wie im 19. Jahrhundert. Ziel war es, einen Eindruck des Alltags vergangener Zeiten zu bekommen, der winterlichen Kälte zu trotzen und mit Feuer zu kochen.

Am Departement Architektur, Holz und Bau der Berner Fachhochschule wird seit einigen Jahren über ländliche Baukultur geforscht, ein Partner ist das Freilichtmuseum der Schweiz. Im Rahmen einer Projektwoche haben wir auf dem Ballenberg die Bauernhäuser aus Villars-Bramard (VD) und Tentlingen (FR) aus dem Winterschlaf erweckt und den Studierenden eine Reise in die Vergangenheit ermöglicht. Beide Museumsgebäude entstanden um 1800. Das Bauernhaus aus Villars-Bramard besitzt einen eisernen Sparherd aus dem 19. Jahrhundert. In Tentlingen befeuerten wir eine mit Sandstein umschlossene Kochstelle und den Stubenofen von 1881.

Es ist kalt

Die Rahmenbedingungen im November 2025 waren ideal: Die Temperaturen sanken nachts auf den Gefrierpunkt und stiegen tagsüber auf rund 10 Grad – dies bei strahlendem Sonnenschein. Eingefeuert wurde jeweils um 8:30 Uhr. Fünf Studierende waren unter Anleitung von Brigitte Müller – ehemalige Ballenberg-Kuratorin und erfahrene Nutzerin historischer Öfen – verantwortlich für das gemeinsame Mittagessen und den Kaffee sowie dafür, dass das Feuer kontrolliert brennt und nicht ausgeht. Letzteres erlaubte nur kurze Abwesenheiten. Obwohl ein Scheit nach dem anderen verfeuert wurde, wurde in keiner Küche mehr als 7 Grad erreicht. Küchen waren entsprechend herausfordernde, rauchige Arbeitsplätze und keine wohligen Aufenthaltsräume. Ganz im Gegensatz zur Tentlinger Stube, die wir im Rahmen unserer sehr reduzierten Heizperiode immerhin auf «heimelige» 15 Grad brachten.

Es ist dunkel

Die Küche ist heute fast immer gegen ein Fenster ausgerichtet. Die Studierenden mussten überrascht feststellen, wie dunkel es in einem historischen Haus und insbesondere in der meist auf der Hausrückseite gelegenen Küche ist. Man sieht nicht wirklich, was man kocht, man blickt auf eine verrusste Wand. Ungleich heller war es in der Stube und natürlich draussen: Das Rüsten wurde daher kurzerhand in den Sonnenschein verlegt, an den Brunnen mit eisigem Wasser.

Es zehrt

Einfeuern, kochen und alternativ den Ballenberg erkunden sind keine herausfordernden körperlichen Arbeiten. Dennoch waren abends alle müde und vor allem wesentlich hungriger als sonst. Die Kälte und das «den ganzen Tag auf den Beinen sein» unterschied sich deutlich vom Hochschulalltag.

Es kostet Zeit

Das Kochen und Befeuern von zwei Herdstellen und eines Ofens beschäftigte fünf Studierende jeweils während sechs Stunden. Der hohe Material- und Zeitaufwand bedingte,

1 Die Ummantelung der Feuerstelle ist ein Vorläufer des Sparherds: Die Hitze wird dabei bestmöglich erhalten.

Entourer et recouvrir le foyer est un système précurseur du potager: il permet de préserver au mieux la chaleur.

Il rivestimento del focolare è un precursore della cucina economica: in questo modo il calore viene trattenuto al meglio.

2 Dunkelheit bei Sonnenschein – Realität in einer Lebenswelt ohne Elektrizität

L'obscurité même lorsque le soleil brille – une réalité dans un monde sans électricité.

Oscurità anche quando splende il sole – la realtà in un mondo senza elettricità.

dass das Feuer nie nutzlos brannte. Wasserkessel wurden aufgesetzt, sobald die Pfanne vom Herd genommen wurde – sei es, um Tee zuzubereiten oder um später mit warmem Wasser abwaschen zu können. Die wenigsten Bauernhäuser verfügten über Backöfen. Um dennoch etwas Gebäck anfertigen zu können, buken wir Teig im heissen Öl aus und wurden mit köstlicher Focaccia (lat. *focus* = Herd) belohnt.

Fazit

Dass es im Winter in einem historischen Haus kalt ist, war wenig überraschend, aber – in warme Outdoorkleider gehüllt – eine durchaus eindrückliche Erfahrung. Wahrscheinlich hatten einige Studierende am ersten Tag vorsorglich Lunchpakete dabei, falls das Kochen über dem Feuer für unsere «Grossfamilie» misslänge. Umso überraschender

war, dass die Gschwelli mit Salat, die Gerstensuppe sowie die Teigwaren mit Federkohlrahmsosse ganz wunderbar mundeten. Bemerkenswert waren die Dunkelheit und der immense Arbeitsaufwand. Der Unterhalt eines historischen Haushalts ist auch mit Routine weit mehr als ein 100%-Job. Rechnet man die gesamte Arbeitslast – Holz schlagen oder sammeln und vorbereiten, Transport, Ernte, Haltbarmachen der Lebensmittel, Einkauf oder das Wäschewaschen etc. – hinzu, wird deutlich, dass die Bauernschaft beileibe keine geruh-samen Wintermonate hatte und die Ausstattung der Häuser sehr wenig Komfort ermöglichte.

Eine Projektwoche ist kein Forschungsprojekt. Fundierte Klimamessungen würden beispielsweise einen deutlich grösseren Aufwand und insbesondere eine dauerhaftere Präsenz im Haus bedingen. Im Zuge der mehr und mehr auf Lebenswirklichkeiten fokussierten, empirischen Forschung rückte jedoch insbesondere die Alltagsarbeit und die Rolle der Frauen in den Fokus. Dies werden wir zukünftig vermehrt in den Blick nehmen.

Le confort demande du travail

Tenir une maisonnée comme au 19^e siècle signifie avant tout beaucoup de travail et de fatigue. C'est ce qu'une quinzaine d'étudiant-es de la Haute école spécialisée bernoise ont expérimenté durant trois jours dans le cadre d'un projet au Musée suisse en plein air de Ballenberg (BE). Le froid, l'obscurité, les efforts à fournir et les limites du confort que l'on peut atteindre dans ces conditions montrent la réalité difficile de la vie paysanne d'alors. Le projet a par ailleurs fait naître de nouvelles pistes de recherche et incite à intégrer des méthodes empiriques dans la culture du bâti.

Il comfort richiede lavoro

Governare una casa come nel XIX secolo significa soprattutto una cosa: molto lavoro e fatica. Questo è ciò che hanno sperimentato 15 studenti durante un'intensa settimana di progetto condotto al Ballenberg, il Museo svizzero all'aperto. Freddo, oscurità, sforzo e i limiti del comfort raggiungibile in queste condizioni hanno mostrato la realtà della vita della popolazione rurale. Il progetto ha fornito spunti per avviare futuri temi di ricerca e per introdurre metodi empirici nella cultura architettonica.

Linda Imhof und Marion Sauter

Berner Fachhochschule, Departement Architektur, Holz und Bau

Abbildungsnachweise

Elia Schneider (1); Andrea Boss (2).

Ausstellung DER GOLDBECHER VON ESCHENZ

Der Goldbecher von Eschenz wird in einem neu gestalteten Raum im Museum für Archäologie Thurgau in Frauenfeld präsentiert. Neben dem glänzenden Prunkstück steht auch die abenteuerliche Fundgeschichte im Fokus der Ausstellung.

Der Goldbecher wurde 1906 – also vor genau 120 Jahren – bei Gleisarbeiten östlich des Bahnhofs Eschenz (TG) entdeckt. Der Finder unterschlug das kostbare Objekt und übergab dem Vorarbeiter an Stelle des Originals eine grobe Fälschung aus Messing. Diese gelangte ins Landesmuseum nach Zürich, wo sie sich bis heute befindet. Kürzlich kam im Archiv des Amts für Denkmalpflege Thurgau eine Fotografie zum Vorschein, die die Bauarbeiten – das Verschieben des Bahnhofgebäudes und einen Gleisneubau – im Sommer 1906 zeigt.

1974 folgte dann die grosse Überraschung. Der Arzt Otto Schirmer aus Eschenz schenkte den originalen Goldbecher dem Kanton Thurgau; sein Vater Albert Schirmer hatte das Fundstück seinerzeit wohl vom Entdecker erworben.

Innere und äussere Werte

Der Goldbecher wurde anscheinend in 1,5 m Tiefe neben einigen Knochen, die man nicht weiter beachtete, gefunden. Durch die unsachgemässe Bergung gingen viele Informationen verloren. Immerhin lässt sich das Objekt typologisch beurteilen. Der glockenförmige Becher ist 111 mm hoch, im Randbereich 0,8 mm dick und besitzt einen Mündungsdurchmesser von 112 mm; er ist 136,39 g schwer. Die natürliche Legierung aus Waschgold besteht aus 74,5 % Gold, 25 % Silber sowie Spuren von Kupfer und Zinn. Die Fachwelt datiert den Becher anhand der wenigen vergleichbaren Objekte in den Zeitraum 2600–1600 v. Chr. Eine engere Datierung ist objektiv nicht möglich, da je nach Gewichtung von Form, Materialstärke oder Verzierungsstil das Fundstück älter beziehungsweise jünger erscheint. Das S-förmige Profil und die horizontale Gliederung der Zierelemente erinnern an Glockenbecher aus Keramik, die um 2400 v. Chr. datieren. Der Fund aus Eschenz weist aber auch stilistische Parallelen zu den frühbronzezeitlichen Goldgefässen von Rillaton, Ringlemere (beide GB) und Gölenkamp (D) auf (1700–1500 v. Chr.).

2 Neu inszenierter Goldbecher von Eschenz im Museum für Archäologie Thurgau.

Gerne wüsste man, welche Funktion und Bedeutung der Goldbecher in prähistorischer Zeit hatte. Neben der Interpretation als Ritualgefäss werden die Verzierungsmotive auch mit astronomischen Werten in Verbindung gebracht. Er dürfte einer einflussreichen Person mit ins Grab gegeben worden sein.

Urs Leuzinger, Amt für Archäologie Thurgau

1 Bauarbeiter beim Verschieben des Bahnhofs Eschenz im Sommer 1906. Vielleicht versteckt sich auf dem Bild der Finder?

Goldbecherraum

Di–Fr 14–17 Uhr
Sa–So 13–17 Uhr
Freier Eintritt
Museum für
Archäologie Thurgau
Freie Strasse 24
8510 Frauenfeld
+41 (0)58 345 74 00
archaeologiemuseum.tg.ch

Livre CHRONOZONES EST TRENTENAIRE

Voilà plus de trente ans que des étudiant·es passionné·es d'Antiquité de l'Université de Lausanne font paraître chaque année un numéro de la revue Chronozones, un nom qui évoque les dimensions à la fois temporelle et spatiale de l'archéologie. Partager leurs idées et leurs recherches, bénéficier d'une première expérience dans la réalisation d'une publication et témoigner du dynamisme et de l'actualité des sciences de l'Antiquité, telle était leur ambition – et l'évolution des numéros parus au fil des ans sont à sa hauteur! La revue se nourrit des articles proposés par les étudiant·es, plus rarement qui leur sont demandés. Le comité de

rédaction, qui se renouvelle au gré des volées, s'efforce d'équilibrer les sujets entre archéologie provinciale romaine et classique, latin, grec et histoire ancienne. Cette expérience d'édition est un atout dans la formation: les archéologies cantonales, comme d'autres institutions, ont de plus en plus besoin de communiquer leurs travaux et résultats – et ce n'est pas la rédaction d'arCHaeo Suisse qui contredira ces propos, tirés de l'interview d'un des premiers membres du comité de rédaction, Thierry Theurillat, par des membres actuels, Maxime Aubert et Samuel Meyer. Longue vie donc à Chronozones! Et ne manquez pas le numéro 31, à paraître tout prochainement, dont le dossier thématique s'intitule «À perte de rues».

Lucie Steiner, réd. arCHaeo

Chronozones 30/2025

Bulletin des sciences de l'Antiquité de l'Université de Lausanne, 2025, 83 p., CHF 10.-
unil.ch/chronozones

Europäische Tage des Denkmals
Journées européennes du patrimoine
Giornate europee del patrimonio
Dis europeics dal patrimoni

12-13 septembre 2026

DÉCOUVRIR LE
PATRIMOINE

Das letzte Wort / Le dernier mot / L'ultima parola

TEMPS LONGS

UN TOUT DERNIER MOT

Les archéologues sont habitués à travailler avec des temps longs: 500 ans, 5000 ans, 50000 ans, parfois même plus... À cette échelle, les 17 années passées à la rédaction de la revue d'Archéologie Suisse paraissent à peine un battement d'aile de colibri.

Travailler au sein de la rédaction d'une telle revue, c'est une aventure faite de rencontres multiples. C'est se confronter à la diversité des personnes, des langues, des métiers de l'archéologie. C'est prendre conscience aussi de l'accumulation des empreintes laissées par les humains au fil du temps, des parois peintes à l'imprimerie, des monuments grandioses aux objets les plus infimes.

L'un des principaux défis fut la progression rapide des outils numériques. La communication entre les rédactrices éparpillées aux quatre coins de la Suisse par «visioconférence», devenue si commune depuis l'épidémie de COVID-19, était déjà une habitude en septembre 2009. En revanche l'édition des cahiers en ligne dès cette même année comptait parmi les innovations. arCHaeo Suisse est désormais

disponible en un click dès sa parution, et peut être consulté n'importe où dans le monde (ou presque).

Au moment d'écrire ce dernier mot, j'aimerais remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à faire vivre cette revue, de près ou de loin, et avant tout bien sûr mes collègues de la rédaction, ancien·nes et actuel·les, Claire Hauser, Eva Carlevaro, Leandra Reitmaier Naef, Barbara Baer et Jonas Nyffeler, les partenaires images et complices Alexandre Moser et Karim Sauterel, et toute l'équipe d'Archéologie Suisse à Bâle, Ellen Thiermann, Andrea Jenne et Hanna Marti.

Que restera-t-il des cahiers d'arCHaeo dans le temps long de l'archéologie? Un petit tas d'agrafes en fil d'acier, quelques particules de métaux rares de clés USB? En réalité, vraisemblablement même plus rien de matériel...mais peut-être bien tous ses contenus numérisés, à partir desquels d'autres seront élaborés.

Lucie Steiner Arlaud, future ex-rédactrice française

In der nächsten Ausgabe /
Dans le prochain numéro /
Nel prossimo numero

In der allgemeinen Vorstellung gilt das Mittelalter zu Unrecht als finster und rückständig. In der September-Ausgabe widmet sich arCHaeo Suisse deshalb Innovationen dieser historischen Epoche.

Dans l'imaginaire collectif, le Moyen Âge est injustement considéré comme une période sombre et arriérée. C'est pourquoi, dans son numéro de septembre, arCHaeo Suisse vous emmène à la découverte des innovations de cette période.

Nell'immaginario comune il Medioevo viene spesso ingiustamente definito come periodo buio e decadente. Nel prossimo quaderno di settembre, arCHaeo Suisse andrà alla scoperta delle innovazioni di questo periodo storico.

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 2/2026
Jahrgang / année / anno: 4

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo paraît aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung. Weitergabe unter gleichen
Bedingungen./Attribution, partage dans les
mêmes conditions./Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.)/abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.)/abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft/prix par cahier/prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto/+frais d'envoi/+spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen./L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS./
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft/adhésion indi-
viduelle/quota sociale: CHF 110. Studierende/
étudiant·es/studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder/
membres collectifs/membri collettivi: CHF 220.
Paare/couples/coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Redazione italiana, caporedattrice:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Rédaction française:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schöpfi (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(Journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrekturen /

Rédaction, traductions, corrections /

Redazione, traduzioni, lettorato

Red. / réd. / red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 MCAH Lausanne, Z. Aubry 4 SNM, A-13988
5 SMB, Münzkabinett; KALU, B. Clements; AS,
M. Koenig 6 SNM, A-30849 8 D. Berney, SMRA
9 Ziegelei-Museum 10 Museo Retico, Coira
11 Kantonsarchäologie Aargau, Foto B. Polyväs
26 P. Golaz, Wikimedia Commons; WWHenderson20,
Wikimedia Commons 27 R. Schmid; Kantons-
archäologie Aargau; M. Hartmann 42 J. Kaeser
50 V. L'Épée; R. Gindroz.

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner /

Partenaire (coopération et financement) /

Partner (cooperazioni e finanziamenti)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA/Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC/Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat/secrétariat/segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen/Services
archéologiques cantonaux/Service archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.
Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle

Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.

Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärtocher,

*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.

Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,

Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische

Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie

Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,

archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.

Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de

l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie,

Versois. Tel. 022 327 94 40, [ge.ch/dossier/
archeologie-genevoise](http://ge.ch/dossier/archeologie-genevoise)

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie,

Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer

Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la

Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,

Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,

Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie

cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,

Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-

archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,

St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schöpfi, *Kantonsarchäologie,

Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.

Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,

Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, S. Schmid, *Amt für Archäologie,

Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, M. Morinini Pe, *Servizio Archeologico,

Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,

Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, J. Anastassov, *État de Vaud, Division archéo-

logie, Lausanne. Tel. 021 316 73 29, [vd.ch/themes/
territoire-et-construction/archeologie](http://vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie)

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,

Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und

Archäologie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,

*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,

archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,

Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,

stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,

Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, lv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo./Ces services soutiennent
la revue arCHaeo./Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und
dem Bundesamt für Kultur./Publié avec le soutien de
l'Académie suisse des sciences humaines et sociales
et de l'Office fédéral de la culture./Pubblicato con il
sostegno dell'Accademia svizzera di scienze umane e
sociali e dell'Ufficio federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695

doi.org/10.5281/zenodo.19820311

Cover / Couverture / Copertina

Die Grabinschrift nennt zwei Verstorbene. Sie
ist in keltischer Sprache, jedoch im nordetrus-
kischen Alphabet eingetrischt. Lugano-Davesco,
4.–3. Jh. v. Chr. © Rätisches Museum, Chur.

Cette stèle nomme deux défunts. L'alphabet
est nord-étrusque, mais la langue est celtique.
Lugano – Davesco, 4^e-3^e s. av. J.-C.

La stèle nomina due defunti. L'alfabeto è nord
etrusco, ma la lingua è celtica. Lugano-
Davesco, IV-III secolo a.C.

ÉGLISE
DES JÉSUITES

Musée d'histoire
du Valais
Geschichtsmuseum
Wallis

MORTELLLES

LES STÉLES
NÉOLITHIQUES
DE SION

[IM]

DÈS LE 20
JUN
2026

MUSÉES
CANTONALES WALLISER
DU VALAIS KANTONS-
MUSEEN

Archéo
äologie
Kantonales Amt
für Archäologie
Office cantonal
d'Archéologie

Église des Jésuites
Rue du Vieux-Collège 18
1950 Sion

Entrée libre
musee-histoire-valais.ch

SION
CAPITALE
SUISSE
DES ALPES